

Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim Etkisinde Yönünü Bulmaya Çalışan Bürokrasi¹

Bureaucracy in Search of Direction under the Influence of New Public Management and Governance

Mehmet Akif ÖZER* Özge Didar ŞEYDA TEPELİ**^{doi}

Makale Geliş Tarihi / Received : 31/12/2025
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 05/02/2026

ÖZET

Bu çalışmanın odağında; son yıllarda yönetim alanının mega trendleri arasında kabul edilen yeni kamu yönetimi ve yönetim anlayışlarının, klasik bürokrasi kuramını doğrudan etkilemesi ve bürokrasinin çıkmazları karşısında yön arayışlarına yönlendirici olarak önemli katkı sunmaları yer almaktadır. Kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmelere bakıldığında, bürokrasinin günümüzde çok yönlü bir paradigma dönüşümü içerisinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Esasında klasik Weberian bürokrasi; hiyerarşi, kuralcılık, uzmanlaşma ve hukuki rasyonalite ilkeleri üzerine inşa edilmiş olup uzun yıllar kamu yönetiminde istikrar, öngörülebilirlik ve eşitlik sağlamıştır. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren küreselleşme, ekonomik krizler, kamu harcamalarının artışı ve vatandaş beklentilerindeki dönüşüm, bu yapının etkinlik ve meşruiyet kapasitesini tartışılabilir hâle getirmiştir. Bu durum, bürokrasinin çok boyutlu bir çıkmazla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Bu süreçte yeni kamu yönetimi ve yönetim anlayışlarının kapsamlı uygulamaları sonrasında gündeme gelen Neoweberian Devlet, bürokrasinin hukuki ve kurumsal omurgasını korumayı amaçlarken; Yeni Kamu Yönetişimi, bürokrasiyi ağlar ve ortaklıklar içerisinde yeniden konumlandırmaktadır. Yeni Kamu Hizmeti ise bu dönüşümü demokratik ve etik bir çerçeveye oturtmaya çalışmaktadır. Son yıllarda tüm bu eğilim ve gelişmeler çalışmanın son kısmında kısaca incelenen Post Yeni Kamu Yönetimi reformları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın kapsamı açısından bu reformların ayrıntısına girilmemiş, ancak yönetim alanında yakın dönem söz konusu anlayışın doğrudan domine edeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kavramlar: Bürokrasi, Paradigma Dönüşümü, Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim, Yön Arayışları.

ABSTRACT

The focus of this study is on the significant role of New Public Management and governance approaches—widely regarded as mega-trends in the field of public administration in recent years—in directly influencing classical bureaucratic theory and in guiding the bureaucracy's search for direction in response to its structural impasses. An examination of contemporary developments in public administration suggests that bureaucracy is currently undergoing a multidimensional paradigm transformation. Classical Weberian bureaucracy, fundamentally grounded in the principles of hierarchy, rule-based administration, specialization, and legal rationality, provided stability, predictability, and equality in public administration for many decades. However, since the final quarter of the twentieth century, factors such as globalization, economic crises, the expansion of public expenditures, and shifting citizen expectations have rendered the effectiveness and legitimacy of this structure increasingly contested. This situation has led bureaucracy into a complex and multidimensional impasse. In this context, the Neo-Weberian State, which emerged following the extensive implementation of New Public Management and governance reforms, seeks to preserve the legal and institutional backbone of bureaucracy. In contrast, New Public Governance repositions bureaucracy within networks and partnerships, emphasizing multi-actor collaboration. Meanwhile, the New Public Service approach attempts to situate this transformation within a democratic and ethical framework. In recent years, all of these tendencies and developments have unfolded within the scope of Post-New Public Management reforms, which are briefly examined in the final section of this study. Given the scope of the research, these reforms are not analyzed in detail; however, the study concludes that this emerging approach is likely to exert a dominant influence on the field of public administration in the near future.

Keywords: Bureaucracy, Paradigm Shift, New Public Management, Governance, Search for Direction.

Önerilen Alıntı (Suggested Citation): Özer, M.A., ve Şeyda Tepeli, Ö.D. (2026). Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim Etkisinde Yönünü Bulmaya Çalışan Bürokrasi, *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR)*, 12 (1), 63-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21027170>

¹ Bu makale Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D.'da Prof. Dr. M. Akif ÖZER danışmanlığında, Özge Didar Şeyda Tepeli tarafından hazırlanan ve başarıyla savunulan "Tanzimat'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Türk Kamu Bürokrasisinde Dönüşüm" adlı doktora tezinden üretilmiştir.

* Prof. Dr. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, mehmet.ozer@hbv.edu.tr, ORCID No: 0000-0003-2220-2271

** Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, ozgedidar@gmail.com, ORCID No: 0000-0002-6700-7325

GİRİŞ

Weberyan bürokrasi modeline göre örgütlenen klasik kamu yönetiminin işleyiş biçimi; hiyerarşik kademe ve farklılıklar, merkeziyetçi anlayış, gizlilik ve kapalılık, statik yönetim, kural odaklılık, doğrudan kamu hizmeti sunumu, sorgulanamazlık (dokunulmazlık), muhafazakârlık, emir-komuta, yurttaş, hantal yönetim, eşit ücret, bürokrat tipi yönetici, kamunun tekeli, klasik devlet muhasebesi ve bütçe sistemi, hizmet dağıtımında nicelik, kapalı enformasyon kanalları, genel yönetim tipi alışkanlıkları, POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting) ve zaman-hareket araştırması, insan ilişkileri unsurlarına dayalıdır (Tepeli, 2019: 45). Bu anlayışla hizmetlerin tamamını yüklenen devlet, örgütsel olarak büyüyüp hantallaşarak topluma ve bireylere hizmet etmek yerine kuralların ve normların katı bir uygulayıcısı hâline gelmiştir (Özer, 2020a: 214). Zamanla kamu hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiremeyen devlete bakış açısı değişmiş ve yönetimde Weberyan bürokrasiye alternatif arayışlar başlamıştır.

Bu değişim isteğini tetikleyen Yeni Sağ düşünce; ekonomik liberalizm ve yeni muhafazakârlık yaklaşımlarından oluşturduğu sentezi, uygulamaya aktarabilmenin en kolay yolu olarak kamu yönetimlerini tercih etmiştir. 1970’lerde ortaya çıkan bu yaklaşım; İngiltere’de Thatcher’ın İngiliz Muhafazakâr Parti Lideri olarak 1979 yılında iktidara gelmesi ve ABD’de 1980’de Reagan’ın seçimleri kazanarak yeni muhafazakârlık ilkelerini hayata geçirmesiyle kamu yönetimlerinde etkisini göstermeye başlamıştır (Özer, 2020a: 219).

1980’lerde ekonomi teorileri (Kamu Tercihi Teorisi, Sorumluluk, İşlem/Maliyet Teorisi) kamu sektörüne yönelik eleştirilerde, politik ve ideolojik bir alt yapı hazırlayarak piyasaya yeni alternatif çözümler geliştirmiştir. Bu piyasa temelli yaklaşımlar, geleneksel kamu yönetimi anlayışının yerine geçmeye başlamıştır. Yeni Kamu Yönetimi, bu dönemde yeni sağ ve muhafazakâr ideolojilerin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin “yeni bir dünya düzeni” söylemleri ve neoliberal gelişmeler süreçte ivme kazanmıştır (Tepeli, 2019: 39).

“Yeni Sağ” ve “neoliberal” ideolojiler kısaca “serbest piyasa ekonomisi ve güçlü devlet” anlamına gelmektedir. Devletin serbest piyasa ekonomisine geçmesi, zorunlu olarak ekonomiden, siyasetten ve toplumsal alandan elini çekmesini de beraberinde getirecektir. Yani devlet küçül(tül)ecektir. Bu yaklaşım aynı zamanda devletin işlevlerinin tartışmaya açılmasını ve devasa boyutlara varmış olan yapısının tersine çevrilmesini gerektiren bir sorgulamayı da beraberinde getirmektedir. İkinci olarak, birinci ilkeyle uyumsuz gibi görünen “güçlü devlet” ilkesi ise, devletin küçük ama refleksleri güçlü ve piyasa ekonomisinin işlerliğini arttıracak güçte olmasını ifade etmektedir. Neoliberal ideolojinin, Yeni Sağ’a benzeyen özellikler barındırdığı görülmektedir. Keynezyen ekonomiye bir karşı duruşu da içerdiği için bu anlayış da ekonomide müdahalecilik yerine serbestliği, maliye politikası araçları yerine para politikası araçlarını önermektedir. Bu hâliyle Refah Devleti (Welfare state) anlayışının sürdürülmesinin olanaksızlığına ve yeni bir anlayışa yani “minimal devlet” anlayışına geçilmesinin zorunluluğunu savunmaktadır. Bütün bu söylemler ‘devlet yapamıyor, bıraksın!’ ifadesinde anlam bulmaktadır (Gökçe, Kutlu ve Gökçe, 2001: 29).

Bu dönemde hâkim bir söyleme dönüşen, “devletin yeniden inşası projesi” sebebiyle idarenin sunması gereken hizmetleri, amaç ve yöntem bakımından değerlendirmesinin önemini artırmıştır. Bu bağlamda kamu hizmetlerinde devletin bizzat yerine getireceği hizmetlerin ve başka kurumlar aracılığıyla yerine getirilecek hizmetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Yeni kamu işletmeciliği, birçok ülkede olduğu gibi, resmî bürokratların görev süreçlerinde serbestleştirilmelerini savunmuş ve bu sayede bu yöneticiler üzerindeki doğrudan idari denetimlerin bir kısmını azaltmayı ve bunu da çoğunlukla kamu hizmetlerinin üretilmesi ve sunulmasına daha fazla özen gösterilmesini teşvik etmek amacıyla piyasa güçlerini harekete geçirerek yapmayı hedeflemiştir (Özer, 2020a: 219).

Ayrıca, kamu hizmetlerinin piyasa testine tabi tutulmaları olasılığı güçlenerek, kamu hizmetlerinde hizmeti sağlayan ve satın alanlar arasındaki ayrımın netleştirilmesi gerektiği fikri ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda, kamu yönetiminde "dümen tutan" ile "kürek çekenlerin" ayrılması görüşü önem kazanmıştır. Bir alana hükümetin dâhil olmasının o alanda kamu hizmetlerinin bürokrasi tarafından sunulmasını gerektirmeyeceği ileri sürülerek, alternatif hizmet sunum modelleri önerilmiştir (Hughes, 2014: 144).

Devletin ve dolayısıyla bürokrasinin kamu hizmeti alanını daraltmaya yönelik bu yaklaşımlar, yönetimde yeni aktörlerin ağırlığını artırıcı birtakım girişimler içermektedir. Yönetimde bu yeni bakış açıları ile sosyal devlet ve refah devleti yaklaşımından uzaklaşarak minimal devlet anlayışını savunan, devletin her konuda hizmet vermesinin gerekmediği, bazı hizmet alanlarını özel sektöre devretmesi üzerinden halkın müşteri olarak görüldüğü ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir anlayışa doğru bir geçiş öngörülmüştür.

1. BÜROKRASİ VE YENİ KAMU YÖNETİMİ

1929 ekonomik bunalımının ardından benimsenen Keynezyen politikalar ve refah devleti anlayışı, devletin işlevlerini değiştirerek yükünü arttırmıştır. Devletin bu artan işlevleri yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalar zamanla devlet bütçesini aşar duruma gelmiş ve devletin işlevleri, örgütsel yapısı ve harcamaları tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar devletin küçültülmesi önerileriyle devam etmiş ve böylece etkin devlet kavramı kamu yönetiminde hâkim bir söylem olmaya başlamıştır. Devleti etkinleştirme çabaları, kısaca piyasa tipi yönetim uygulamalarının kamu sektörüne de uygulanması olarak ifade edilebilecek Yeni Kamu Yönetimi (YKY) yaklaşımının bir yansımasıdır (Çevikbaş, 2014: 15).

1980’lerin başından bu yana birçok ülkede kamu yönetiminde bir dizi değişiklik meydana gelmiştir ve görünüme göre daha fazla değişiklik de yoldadır. Tek başına ele alındığında bu durum pek de şaşırtıcı olmamalıdır çünkü değişim daha fazla değişimi doğurur. Gerçekten de son 40 yılda kamu yönetiminin dünya çapında dönüşümü azalma belirtisi göstermemektedir (Hughes, 2018: 1).

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, dünyada yaşanan değişimlere ayrıca ivme kazandırmıştır. Bu değişim hareketlerinin, örgütsel yapılar ve işleyiş üzerindeki baskıyı artırması sonucunda, örgütler günün koşullarına uymak ve örgütün devamlılığını sağlamak adına bürokrasi dışında yeni yapısal arayışlara yönelmek zorunda kalmışlardır (Özer, 2020a: 213).

Bu gelişmelerin etkisiyle yönetim anlayışında; Geleneksel Kamu Yönetiminden YKY anlayışına doğru bir hareketlilikle birlikte büyük bir değişim söz konusudur. Bu değişimin sebepleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Genç, 2010: 147):

- 1970'lerdeki petrol krizleri,
- İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yükselişe geçen, sosyal devlet-refah devleti anlayışı,
- Keynezyen iktisat ve büyük kamu ekonomilerinin, devletin hantallığından sorumlu tutulması,
- Vatandaşların kamu yönetiminden beklentilerinin artması ve kamu bürokrasisinin bunları karşılayabilecek düzeyde olmaması,
- Yeni Sağ ideolojisinin yükselişe geçmesi,
- Minimalize devlet yaklaşımı,
- Kamu yönetiminde verimlilik, etkinlik, etkinlik ve ekonomiklik ilkelerinin yaygınlaşması,
- OECD, IMF, WB ve uluslararası örgütlerin Yeni Sağ ideolojisinin yaygınlaştırılması noktasında yürüttükleri aktif siyaset,
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması,
- 1980 sonrası demokratikleşme söylemi,
- Sivil toplumların önem kazanması şeklinde sıralanabilir.

YKY anlayışı temelde iki farklı düşünce akımının birleşimi olarak değerlendirilebilir. Bu ortaklığın bir tarafı “Yeni Kurumsal İktisat” akımı diğeri ise “Yönetim İdeolojisi Teorisi”dir. Yeni Kurumsal İktisat Teorisi; Kamu Tercih Teorisi, İşlem Maliyeti teorisi ve Vekalet Teorisi gibi kavramların, II. Dünya Savaşı sonrası gelişimine dayanmaktadır. Black (1958) ve Arrow’un erken dönem çalışmalarıyla temelleri atılan bu teori Niskanen’in (1971) bürokrasi teorisi üzerine inşa edilen daha sonraki çalışmalarla önemli bir gelişme göstermiştir. Yeni Kurumsal İktisat hareketi idari reform doktrinlerinin şekillenmesine katkıda bulunarak; rekabet edilebilirlik, kullanıcı tercihi, şeffaflık ve teşvik yapılarına odaklanan yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu birleşmenin diğeri ortağı ise kamu sektöründeki iş dünyası temelli “Yönetim İdeolojisi” (managerialism) hareketinin son dalgasıdır. Bu hareket uluslararası bilimsel yönetim geleneğinin devamı niteliğindedir. Söz konusu hareket, profesyonel yönetim anlayışının taşınabilir olduğu teknik uzmanlığın üzerinde bir konuma sahip bulunduğu ve hedeflere ulaşmada geniş bir takdir yetkisi gerektiği fikrine dayanan idari reform öğretilerine ulaşılmasına katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda etkin bir örgütsel performans için yönetim merkezî ve vazgeçilmez bir unsur olarak görülmüş ve uygun kurum kültürlerinin geliştirilmesi ve örgütsel çıktılarının aktif biçimde ölçülüp düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Hood, 1991: 5-6).

YKY anlayışı; düz, yatay ve network tipi örgütlenme, yerinden yönetim ve yetki devri, şeffaflık ve açıklık, dinamik yönetim, kamu hizmetinde alternatif mekanizmaların geliştirilmesi, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, değişim, karar almaya ve yönetime katılım, etkin yönetim, başarıya dayalı ücret, girişimci yönetici, rekabet, piyasa türü yönetim araçları, maliyet yarar oranı, hizmet dağıtımında nitelik, açık enformasyon kanalları, proje yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi (TKY), başarı yönetimi, sonuç yönetimi, duyarlılık yönetimi gibi temel ilke ve yaklaşımlara göre bir yönetim biçimi önermektedir (Tepeli, 2019: 45).

Kamu işletmeciliği, yönetim, kamu tercihi ağ yaklaşımı ve karmaşıklık kuramı gibi parçalarla şekillenen YKY paradigması özellikle 1980’lerde ve sonrasında birçok ülkede etkili bir değişim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Örgütlerin piyasa temelli ve müşteri odaklı bir özel işletme mantığıyla hareket eden forma evrilmesini amaçlayan bu dönüşümün arka planında yine küresel konjonktürün etkisi söz konusudur (Aydilek ve Güngör, 2023: 243). Yönetime esneklik kazandırmayı amaçlayan YKY’nin kilit unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Osborne, 2010: 3-4):

- Özel sektör yönetiminden elde edilen deneyimlere artan ilgi,
- Doğrudan yönetimin (“management”) sadece bir mesleğin yan ürünü olarak değil, başlı başına bir faaliyet alanı olarak görülmesi ve politika uygulama süreçlerinin, politika yapıcılardan örgütsel olarak uzaklaştırılması sonucunda “bağımsız” kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesi (bu durum, kamu yönetimindeki politika-uygulama ayrımında görülen kişiler arası mesafelenmeden farklıdır),
- Kamu hizmeti organizasyonlarında girişimci liderlik vurgusu,
- Girdi ve çıktı kontrolü, değerlendirme, performans yönetimi ve denetime odaklanma,
- Kamu hizmetlerinin en temel birimlerine ayrılması ve maliyet yönetimine odaklanma,
- Özellikle Anglo-Amerikan ülkeleri ve Avustralya/Yeni Zelanda gibi bölgelerde, kamu hizmetlerinde piyasa mekanizmalarının, rekabetin ve sözleşmelerin artan kullanımı ile kaynak tahsisi ve hizmet sunumunun bu doğrultuda şekillendirilmesi.

YKY paradigması, mevcut yönetim paradigmalarının, küreselleşen bir topluluğun karşılaştığı karmaşık meselelerin çözümünde etkili olmadığı görüşüne dayanan bir harekettir. Hükümet, özel sektör, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal gruplardan oluşan yönetim çemberinin, 21. yüzyılın sorunlarıyla mücadele konusunda daha başarılı olacağı varsayımından hareket etmektedir. Bu bağlamda, daha fazla kamu yararı elde etmeye yönelik değerleri siyasal sisteme entegre etmek isteyen bir yaklaşımdır (Çolak ve Uzun, 2021: 585):

Yönetimde birçok aktörü karşılıklı bağımlılık temelinde ve ortaklık ilişkisi ekseninde bir araya getirmeyi amaçlayan YKY şu temel yaklaşımlar çerçevesinde şekillenmiştir (Batal, 2012: 227-230):

•Çatışma Yönetimi: Çatışma; tarafları çıkarlarını koruma, amaçlarını gerçekleştirme veya görüşlerini egemen kılma mücadelesine iter. Çatışmanın bulunmadığı kurumlarda yenilik, değişim,

yaratıcılık ve performans olumsuz etkileneceği gibi, sürekli ve büyük çatışmaların söz konusu olduğu kurumlarda da karar süreçlerinin uzaması ve tavizlerin sorun çözümünde yetersiz kalması gibi nedenlerle yine performans olumsuz yönde etkilenecek hatta kurumun varlığını sürdürmesi tehlikeye düşecektir. Bu açıdan, üretkenliği artıracak düzeyde çatışmanın varlığının, örgütü olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

•Kariyer Yönetimi: Kamu yönetiminde, yönetsel reform süreçlerine kariyer yönetiminin dâhil edilmesi ve personel politikasının liyakat temelinde düzenlenmesi gerekmektedir. İnsanı merkeze alan yönetim anlayışının uygulanması yoluyla hem personelin kendi kariyerinin gelişimiyle ilgili söz sahibi olması hem de örgütsel etkinliğin artırılması sağlanacaktır.

•Postbürokrasi ve Postmodernizm: Postbürokrasi; bürokratik ilke ve değerlerin günün koşullarında örgütsel alanda yetersiz kalmasıyla gündeme gelen ve bürokratik ilkelere bir alternatif ya da tepki olarak geliştirilen, bir dizi örgütsel değişimi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bilginin paylaşımı, teknolojik gelişmeler ve insani ilişkilerin ön planda tutulduğu örgüt yapılarının gösterdiği başarılı uygulama ve gelişmelere koşut olarak postbürokratik örgütlenmeler kamu sektöründe de yer almaya başlamıştır (Batal, 2012: 227-230):

•Devletin Küçülmesi: Yönetimde yaşanan bu değişimin en önemli sonuçlarından biri devletin küçülmesidir. Devletin piyasada bir işletme gibi davranarak, özel sektörün üretebileceği mal ve hizmetleri üretmesi çok olası değildir. Birçok alanda hizmet verip ve faaliyette bulunan bir devletin de etkin olduğundan bahsetmek zordur. Bu yüzden devletin küçülmesi bir gereklilik hâline gelmiştir.

•Kıyaslama (Benchmarking): Kıyaslama yaklaşımı sürekli bir öğrenme süreci içermektedir. Bu yaklaşımın temel vurgusu, daha önce denenmiş ve başarılı olmuş yöntemleri, yeniden keşfetmeyle uğraşmadan bunları örnek alarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlayıp avantaj elde etmektir.

•Dış Kaynaklardan Yararlanma: Kurumlarda artan oranlarda, sadece kendi uzmanlıkları dâhilindeki işleri yapmak isteği ve kendi alanları dışındaki işleri bu alandaki uzman kurumlardan alma eğilimi, dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarını ortaya çıkarmaktadır.

•Etik ve Kamu Yönetimi: Yönetsel etik, kamu yönetiminde uyulması gereken davranış kuralları, prosedürler ve şekil şartları gibi yöntemlerin kullanılması olarak karşılık bulmaktadır. Yönetsel etik ya da kamu hizmeti etiği, kurum ve kuruluşların her türlü eylem ve işlemlerinde arzu edilmeyen ve engellenmesi gereken davranış biçimlerinin yanı sıra teşvik edilen, olumlu davranış biçimlerini içeren bir ilke ve standartlar dizisidir. Kamu görevlilerinin, görevleri sırasında uymak zorunda oldukları etik kuralların açıkça belirlenmesi ve bunlara uyulmadığı takdirde ne gibi yaptırımların söz konusu olacağının önceden belirlenmesi, yolsuzlukla mücadelede önemli bir yere sahiptir.

•Hesap Verebilirlik: Örgütlerde yetki ve otoritenin sahipleri tarafından görevin gerektirdiği içimde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi için geleneksel denetim mekanizmaların yanı sıra hesap verebilirlik kavramı öne çıkmıştır. Bu bağlamda üst düzey yöneticiler için daha fazla yetki

ve esneklik talep edilmesinin yanında bu yöneticilerin performanslarının değerlendirilebilmesi gereği de ortaya çıkmaktadır.

•Öğrenen Örgütler: Öğrenen örgüt, bulunduğu zaman ve mekândaki hâkim durumun farkında olan, istediği sonuçları elde etmek için tüm potansiyelini ortaya koyarak kapasitesini genişletip beceri düzeyini artırabilen, işine bağlı, ekip arkadaşları ile anlamlı ortak bir hedefe ve vizyona sahip çalışanlardan oluşan; yeni düşünce ve fikirlerin üretildiği, ortak paydada buluşulan, ekip hâlinde öğrenme yönteminin sürekli öğretildiği bir ortamı içeren ve kendi geleceğini oluşturma noktasında kararlı ve etkili bir örgüttür.

YKY kısaca, bürokrasinin katı ve merkezîyetçi kurallarına sıkı sıkıya bağlı geleneksel kamu yönetiminin aşırı yönlerini törpülemek ve esnetmek istemektedir. Özel sektöre ait deneyimlerin kamu yönetimine uyarlanması, vatandaşın memnuniyetinin ön planda olması, hata düzeyini en aza indirebilecek yönetim anlayışlarından yararlanarak yönetimin sürekli iyileşme ve kendini geliştirme hâlinde olması, kamu hizmetlerinde devletin bizzat vereceği ve yapacağı hizmetleri ayırt ederek daha çok rehber konumunda olması YKY'nin vurgulanan yönlerini oluşturmaktadır.

2. BÜROKRASİ VE YÖNETİŞİM

1980'li yıllarda neoliberal politikaların etkisiyle devletin rolünün azaltılması; işsizlik, yoksulluk ve enflasyon gibi sorunlara yol açmış ve sonrasında “yönetişim” olarak adlandırılan YKY hareketinin ikinci dalgası ortaya çıkmıştır. 1989'da Afrika ülkeleri için hazırladığı bir raporla yönetişim kavramını ortaya atan Dünya Bankası, devletin kamu hizmetlerinde üstleneceği rollere dikkat çekmiştir (Aydilek ve Güngör, 2023: 243).

“Yeni” bir kavram olmayan yönetişimin geçmişinin M.Ö. 400 yılına dayandığı belirtilmektedir. Söz konusu dönemin önemli bir eseri olan “Arthahastra”da tezin yazarı Kautilya, yönetişim sanatının inceliklerini anlatmaktadır. Bu eserde; adalet, etik, antiotokratik eğilimler, sosyal refah ve huzurlu toplumsal yaşama vurgu yapılmaktadır (Kauffman ve Kraay, 2007: 3).

17. yüzyılda ise Fransa'daki hükümet ve hükümet dışı aktörleri ortak paydada buluşturmaya öngören yaklaşımı ifade etmek üzere yönetişim kavramının kullanıldığı belirtilmektedir. Kavramın gelişim sürecinde İngiltere ön plana çıkmaktadır. Klasik Westminster modeline meydan okunmasıyla doğan kavram; parlamento üstünlüğü, güçlü kabineye sahip hükümet sistemi ve seçimler yoluyla sağlanan sorumluluk sistemine sahip İngiliz modelinde karşımıza çıkmaktadır. Üniter yapılı bir devletin bakanlık sorumluluğunda yönetilmesine dayanan bu sistemdeki egemen yapıya karşı çıkan yönetişim; sistemdeki sorunları bu sistemin yapısıyla ilişkilendirmektedir (Özer, Koçak ve Türe, 2020: 30).

1980'lerde Latin Amerika'da, 1990'ların başında Merkez ve Doğu Avrupa'da otoriter rejimlerin düşmesi sonucu, Doğu Asya'da piyasa ekonomisi ve demokratik ilkeler yerinden yönetim konusunu gündeme getirmiştir. Günümüzdeki yönetişim anlayışının, bu gelişmeler ışığında önem kazandığı söylenebilir (Cheema ve Rondinelli, 2007: 3). Diğer yandan Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyet Rusya'nın dağılması, dünyada dengelerin değişmesine, klasik devlet anlayışının

olumsuzluklarının yüksek sesle dile getirilmesine ve uluslararası kurumların ortaya attığı ideal devlet kavramının sorgulanmasına neden olmakla birlikte, arka planda yönetim kavramına duyulan ilginin de artmasını sağlamıştır. 1980’li yılların sonlarına doğru ise Dünya Bankası’nın “yapısal uyum” çalışmalarına rağmen ekonomik durumları kötüye giden ülkeler için yukarıda belirtildiği gibi 1989 yılında DB tarafından yayımlanan “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth 2” adlı raporda yönetim kavramından bahsedilmektedir (Özer, Koçak ve Türe, 2020: 30).

Yönetişim (governance) kavramı içerik bakımından, yönetim (administration) kavramına göre daha geniş kapsamlıdır. Zira yönetim, yönetme eylemine; devlet ile özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, halkı, gönüllü kuruluşları da katarak; devletin yönetme anlayışını, tekçi (monist) anlayıştan katılımcı bir anlayışa doğru kaydırmaktadır (Rhodes, 1997:53). Birden çok kullanımda karşımıza çıkan yönetim kavramı için yedi farklı tanım sunulmaktadır. Bunlar; kurumsal yönetim, yeni kamu yönetimi, iyi yönetim, sosyobernetik bir sistem olarak yönetim, uluslararası karşılıklı bağımlılık olarak yönetim, yeni politik ekonomi olarak yönetim, kendi kendini yöneten ağ sistemleri (Rhodes, 1996: 653; Hughes, 2018: 137) şeklinde belirtilebilir.

Yönetişim anlayışında “devlet” söyleminin tarihsel süreç içerisinde değişime uğradığı görülmektedir. DB raporlarında, 1990’ların başında “minimal devlet” anlayışı yerleştirilmek istenirken, sonrasında “piyasa dostu devlet”e ve 1990’ların ikinci yarısında ise “güçlü devlet”e vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir (Bayramoğlu, 2008: 79).

Yerelleşme eğilimleri temelinde, demokrasinin kurumsallaşması ve sağlam bir zeminde yükselmesi, yönetsel katılımın sınırlarının genişletilerek ve katılım biçimlerinin zenginleştirilmesi ve siyasal sistemin meşruiyetinin artırılması ve etkin, verimli kamu hizmeti sunumu bağlamında Leftwich, yönetim kavramının sistemsel, siyasal ve yönetsel olarak üç boyutta uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır (Leftwich, 1994: 370-373).

Yönetişim kavramının doğru anlaşılabilmesi için özelliklerini açıklamak gerekmektedir. Bu özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Özer, Koçak ve Türe, 2020: 31-32):

-Ekonomik, sosyal ve politik öncelikler: Yönetişim yaklaşımı; katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri etrafında şekillenen kurumsal bir yapı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu yapının işlerliği, söz konusu ekonomik, sosyal ve politik öncelikler üzerinde sağlanan uzlaşmaya dayanmaktadır. Bu doğrultuda yönetim literatüründe, hâkim kurumsal yapıların belirli düzenlemeler yoluyla yeniden yapılandırıldığı ve güncellendiği vurgulanmaktadır. Bu yapı içerisinde özellikle tüketici önceliklerinin belirleyici hâle geldiği, bununla birlikte sorumluluk (accountability) teorisinin de yönetim uygulamalarında etkin bir rol üstlendiği ifade edilmektedir. Sorumluluk kavramının literatürde yarattığı kuramsal boşluk, yönetim alanında yeni arayışların ve yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Kamu hizmetlerinin niteliğinin piyasa taleplerine göre belirlenmesi, hizmet kullanıcılarının taleplerini seçilmiş temsilciler aracılığıyla iletmek yerine doğrudan hizmet sunucularına yöneltebilmesine imkân tanımıştır.

-Seçilmiş görevlilerin değişen rolleri: Yönetişim anlayışı, seçilmiş görevlilerin geleneksel rollerini görece olarak ikincil hâle getirme eğilimi taşımaktadır. Bu bağlamda, karar alma süreçlerinde

ağ temelli ilişkilerin gelişimi ile kamu ve özel kaynakların birlikte kullanımının önemi artmaktadır. Böylece kamu yönetiminde çok aktörlü ve yatay iş birliğine dayalı bir yapı öne çıkmaktadır.

-Katılımcılık: Yetki devri süreci sonucunda, şeffaf politikaların belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanması yönetişimin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Sivil toplum kuruluşları, yetki devri mekanizmalarını daha etkin hâle getirerek hem uygulamaların izlenmesine hem de denetlenmesine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, birçok ülkede varlığını sürdüren aşırı merkezîyetçi yönetim anlayışı ve yapısal yönetsel sorunlar, kamu sektörünün etkinliğini ve yönetim kapasitesini sınırlandırmaktadır.

-Bürokratik koşullar: Siyasal sorumluluk ve bürokratik denetim mekanizmaları, demokratik sistemlerde ortaya çıkan sorunların çözümünde temel bir işleve sahiptir. Ancak denetim süreçlerinin siyasal liderlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi, hiyerarşik yapının etkin ve tarafsız bir biçimde işlemlerini engellemekte ve bürokratik işleyişte aksamalara yol açmaktadır.

-Saydamlık: Saydamlık mekanizmaları, toplumsal çıkarların korunması amacıyla geliştirilen en önemli yönetim araçları arasında yer almaktadır. Saydamlık, kurumsal bakış açısının güçlendirilmesine ve kamu politikalarıyla uyumun sağlanmasına katkı sunmakta; anayasal sistem içerisinde otorite ve hiyerarşi ilişkilerinin daha açık ve izlenebilir hâle gelmesine olanak tanımaktadır.

Yeni liderlik anlayışı: Yönetişim yaklaşımı çerçevesinde liderlerden, yalnızca iletişim ve iş birliği kurabilme becerilerine sahip olmaları değil; aynı zamanda kamu yararını gözeten, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışı sergilemeleri beklenmektedir.

-Demokratik sorumluluk: Yönetişim anlayışında temel unsurun demokratik sorumluluğun yerine getirilmesi olduğu genel kabul görmekte birlikte, idari yetkilerin farklı aktörler arasında dağılması, sorumluluğun belirlenmesini güçleştirmektedir. İdari gücün ayrıştırılması ve bireyselleştirilmesindeki zorluklar, demokratik sorumluluğu ölçülmesi ve uygulanması karmaşık bir kavram hâline getirmektedir.

Yönetişim formülünde, devlet-toplum mesafesini aşmak adına bir mekanizma oluşturulmuştur. Bu yönetim anlayışında, iktidarın yalnızca bürokrasinin kullanımında olmasına karşı çıkılarak, iktidar için üç sandalyeli bir yapı öngörülmüştür. Sandalyelerin biri genel kamu yararını ve toplumun genel sekreterlik işlerini yapmak üzere bürokrasinin, ikincisi şimdiye dek yönetimin uzağında tutulan toplumun olacaktır. Toplumdan tam olarak kastedilen, toplumun çekirdeği olan gruptur. İkinci sandalye, toplumda en yaratıcı, verimli ve risk alabilen grup olarak görülen özel sektöre verilmiştir. Ancak özel sektör tamamıyla toplumu temsil edemeyeceğinden bu açığı kapatmak adına üçüncü sandalye sivil toplum kuruluşlarına verilmiştir (Güler, 2003: 45).

Yönetişim, bireylerin toplumsal ve siyasal rollerini güncelleyerek, yönetimdeki etkinliklerini artırmıştır. Yönetişim anlayışında birey; toplumsal düzeyde pasif ve himaye edilen bir konumdan, kamusal alanda daha etkin ve eylemde bulunma gücüne sahip ve daha aktif bir konuma yerleştirilmektedir (Tekeli, 1999: 250).

Kavrama birçok özellik atfedilmekle birlikte, yönetişimin birbirini tamamlayıcı nitelikte sekiz temel ilkesi olduğu belirtilmektedir. Bu ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Tepeli, 2019: 58-60):

-Yönetimde şeffaflık (açıklık): Şeffaflık ve açıklık, yönetsel kararlarda ve politika uygulamalarında bahse konu sürece ilişkin gerçeklerin, rakamların ve mekanizmaların bilgisine erişilebilirlik olarak tanımlanabilir. Şeffaflık, yönetişimde oldukça önem atfedilen ilkelerden birisidir. Geleneksel yönetim yapılarının dönüşüme uğraması, vatandaşları yönetim süreçlerinin bir parçası hâline getirmiştir. Yönetimin kararlarının anlaşılabilir ve açık olması, kararların gerekçesinin gösterilmesi ve kararlara esas teşkil eden bilgilerin, olabildiğince kamunun erişimine açık hâle getirilmesi olmak üzere, şeffaflığın üç boyutu olduğu belirtilmektedir.

-Katılım: Vatandaşın politika geliştirme süreçlerine olabildiğince dâhil olması sağlanmalıdır. Katılım, yönetim ile vatandaşlar arasında uçurum oluşmasını engellemenin bir yolu olarak görülmektedir. Vatandaşlar, politika geliştirme ve uygulama süreçlerine dâhil olduklarında, oluşturulan politikaların içeriği de iyileşecek ve zenginleşecektir. Katılım, yönetime olan güvenin artması ve demokrasinin güçlenmesi, yönetimin meşruiyet zeminini sağlamlaştırması bakımından önemlidir. Demokrasinin varlığı, toplumsal sistemin bir unsuru olan siyasal/yönetsel sistemin, meşruluk ve ussallık temellerinde yükselmesi ve yurttaşların siyasal/yönetsel sistemle özdeşleşme olanaklarına bağlıdır.

-Hesap verebilirlik: Bu ilke ile, kurumdaki görevlilerin yetki ve sorumluluklarının kullanılması bağlamında, ilgili kişilere cevap verebilir durumda olmanın, eleştiri ve talepleri dikkate alarak hareket etmenin ve bir başarısızlık söz konusu olduğunda sorumluluğu üzerine almanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu anlamda kamu idareleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki karar alıcılar, kamuoyuna ve kurumsal paydaşlarına karşı hesap vermekten kaçınmamalıdır.

-Etkinlik: Küreselleşmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın gerektirdiği biçimde çağa ayak uydurmaya yönelik olarak etkinlik; devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın yönetimde birlikte rol almasını öngören geniş bir bakış açısını temsil etmektedir. Ekonominin en temel sorunu olan kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları giderme çabası; kaynak dağılımı ve kullanımı konusunda, daha nesnel ölçütlere göre hareket edilmesini öngören yeni anlayışların geliştirilmesine yol açmaktadır. Ayrıca günümüzde verimlilik ve etkinlik standartları, uluslararası düzeyde belirlenmekte, vatandaşlar da bu sebeple evrensel ölçütlere uygun kamu hizmeti beklentisine girmektedirler. Etkinlik arayışları, kurumların ve ülkelerin uluslararası alanlarda rekabet gücünü artırmaktadır.

-Uyum: Politikaların ve bunların uygulanmasına yönelik eylemlerin uyumlu ve anlaşılır olması gereklidir. AB içinde uyuma duyulan gereksinim birçok sebeple artmaktadır. Birliğin ve yükümlülük alanının genişlemesi ve bu sebeple farklılıkların artması, Birliğin ilk başta temeline oturttuğu iklimsel ve demografik değişimler gibi yeni sorunlar, bölgesel ve yerel aktörlerin AB politikalarının oluşumuna müdahil olmaya başlamaları, uyum gereğini ortaya çıkaran nedenlerden yalnızca bir kısmıdır.

-Cevap verebilirlik: Bireyin ön planda tutulduğu anlayışların geçerli olduğu toplumlarda, devlet-vatandaş ilişkilerinin daha sağlıklı bir biçimde işlediği görülmektedir. Bunu sağlamak içinse bireyin, kendini güvende hissettiği bir yönetim ortamında, gerektiğinde yönetimi denetleyebilme ve istediğinde bilgi edinebilme gücüne sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda devletin de halkın denetimine ve bilgi talebine hazır ve açık konumda olması önem arz etmektedir.

-Eşitlik: Devletin vatandaşları arasında herhangi bir sebeple ayırım yapmaması ve bireylere aynı koşullarda, aynı olanakların sunulması, eşitlik ilkesinin gereğidir.

-Stratejik vizyon: Örgütün gelecekte ulaşmayı hedeflediği en yüksek konum ve bunun için hazırladığı yol haritası, vizyon olarak tanımlanabilir. Kamu yönetiminde yöneticilerin de stratejik vizyona sahip olmaları beklenen ve üzerinde önemle durulan bir özelliktir. Ayrıca yöneticinin, örgütün başarısını artırmak ve örgütü üst noktalara taşımak için hedefleri belirleyip, bunlara ulaşmak için de stratejik planlama yöntemine başvurması beklenmektedir.

Yönetişimin tüm özellikleri ve işlevleri dikkate alındığında; Weberyana bürokrasinin hâkim olduğu geleneksel kamu yönetimi anlayışından daha fazla katılımı ve iletişimi öngören, çok aktörlü, demokratik ilkeler ve hukukun üstünlüğünden ödün vermeyen, halkın ulaşabildiği, sorularına yanıt alabildiği, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı temelinde yapılmış, vatandaşlar arasında eşitliğin sağlandığı, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve tasarruflu bir şekilde sunulduğu, meşruiyeti hâkim ilkeleri dolayısıyla yüksek olan, bir ideal yönetim anlayışı olduğunu söyleyebiliriz.

3. BÜROKRASİNİN YÖN ARAYIŞLARI

Weberyana bürokrasi kurallarına göre örgütlenen ve işleyen geleneksel kamu yönetimi; hantallığı, verimsizliği ve kaynakları etkin kullanamaması gibi birçok yönden eleştiriye maruz kalmış ve bunun sonucunda kamu yönetiminde yeni arayışlar söz konusu olmuştur. Yeni Sağ ve liberal düşüncelerin etkisiyle özel sektörün deneyimlerinin kamu yönetimine aktarılması üzerinde durulmuştur. Bu süreçte birçok Batılı devlet yönetsel yapılarını ve süreçlerini gözden geçirerek, uzun zaman hâkimiyetini koruyan klasik Weberyana bürokrasiye tepki olarak doğan YKY anlayışını uygulamaya koymuştur.

Devletin faaliyet sınırlarını daraltmayı gerekli görerek, daha minimal bir devlet anlayışını yerleştirmek isteyen YKY düşüncesini savunanlar, bu anlayışın tasarruf yönüne vurgu yapmıştır. Ancak klasik devlet yönetimi anlayışıyla bağdaşmayan bu bakış açısı, devletleri bir çıkmaza sürüklemiştir. Bu durum gelişmiş ülkelerde YKY sonrası yeni arayışlara yol açarak yeni anlayışları gündeme getirmiştir. Bunlar arasında Yeni Kamu Hizmeti, Neoweberyana Devlet, Yeni Kamu Yönetişimi, Dijital Çağ Yönetişimi ve Post-YKY dikkat çeken yaklaşımlar olarak ön plana çıkmışlardır (Özer, 2020b: 266-267).

3.1. Yeni Kamu Hizmeti

Kamu hizmeti, kamu kurumlarının bizzat sunduğu ya da bunların gözetimi altında özel girişime ait kurumların sağladığı hizmet olarak tanımlanmaktadır. Sunulan bir hizmetin kamu hizmeti olarak

nitelendirilebilmesi; söz konusu hizmetin kamuya yöneltilmiş olması, kamuya yarar sağlaması ve kamuya sunulmuş sürekli ve düzenli bir faaliyet olmasına bağlıdır. Öte yandan kamu hizmeti, devletin varlık sebebi olarak da gösterilmektedir (Denek, 2019: 420).

Devletin gücünü; hizmet sunma biçiminin niceliğine ve niteliğine göre değerlendiren bakış açısı zamanla değişime uğramıştır. Dünyada yaşanan dönüşümler ve küreselleşme, teknolojik ve ekonomik gelişmeler sonucunda, geleneksel kamu yönetiminin dayandığı klasik bürokratik yapının öngördüğü hizmet sunma biçimi zamanla tek en iyi yol olarak görülmemeye başlanmıştır. Postbürokratik örgütlerde, üretim yalnızca tek bir model üzerinden yürütülmemekte, farklı seçimlerin önünü açan yeni paradigmlar kullanılmaktadır. Bu paradigmların çekirdeğinde ise geleneksel hiyerarşik yapıların yerine desantralizasyonun bulunması, seçim ve eşitlik gibi farklı değerlerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Geleneksel kamu yönetiminde kamu hizmetini şekillendiren etik, demokratik ve profesyonel değerlere (tarafsızlık, etkililik, etkinlik, hesap verebilirlik vb..) zamanla özel sektörde vurgulanan sorumluluk, hesap verebilirlik, ortaklık, yeniden yapılanma, eşitlik, yenilikçilik, takım ruhu, mükemmeliyetçilik, dürüstlük, kalite ve açıklık gibi değerler de eklenerek bir sentez oluşturulmuştur. Bunlar içerisindeki hesap verebilirlik, geleneksel kamu yönetiminde de önemli bir kavram olmakla birlikte, bu dönüşüm ve yenilenme sürecinde hem etik hem de demokratik bir değer olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Ortaklık, kamu hizmetine özel sektör ve gönüllü kuruluşların katılımına, iş birliğine, takım çalışmasına ve risk paylaşımına işaret ederken; yeniden yapılanma ise kamu kurumlarının örgütsel yapılarındaki değişimi anlatmak için kullanılmaktadır. Yeni Kamu Hizmeti (YKH), güçlü ve istikrarlı bir demokrasinin; yalnızca devletin kendisini toplumun kalbine yerleştirmesiyle, vatandaşla iş birliği içinde toplumsal sorunları çözmesiyle, hizmetleri bu minvalde geliştirmesiyle, hizmetlerin toplumun ihtiyaç ve değerleriyle uyumlu olmasıyla ortaya çıkacağını öne sürmektedir (Genç, 2010: 149).

YKH kamu hizmetlerinin “süreklilik ve düzenlilik”, “nesnellik ve eşitlik”, “değişkenlik ve uyarılma” ve “bedelsizlik” ilkelerine uygun olarak sunulması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda “süreklilik ve düzenlilik” ilkesi gereğince kamu hizmetlerinin, ihtiyaçlara yönelik olarak kesintisiz ve düzenli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Ancak her hizmet her an sunulabilir nitelikte değildir. Zira sağlık, elektrik, su gibi bazı hizmetlere günün her saatinde gerek duyulurken; eğitim, kültür, sanat gibi bazı hizmetler belli bir dönemler hâlinde sunulmaktadır. Yine “değişkenlik ve uyarılma” ilkesi gereğince kamu hizmetlerinin değişen koşullara uyum sağlaması önem arz etmektedir. Bu ilke kamu yönetiminin değişiklikleri sürekli izleyerek güncel kalmasını gerektirmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumunda “nesnellik ve eşitlik ilkesi” ise tüm vatandaşlara eşit ve tarafsız davranılmasını öngören bir ilkedir. Bu ilke “kanun önünde eşitlik” ilkesinin bir gereğidir. Yine kamu hizmetlerinin “bedelsiz” sunulması genel bir kabul gören bir tutum iken özellikle elektrik, su gibi iktisadi içeriğe sahip bazı hizmetlerin belli bir bedel karşılığında sağlanması gerektiği anlayışı da yaygın bir kabul görmektedir. Burada önemli olan nokta herhangi bir hizmetten yararlanan bir kişinin hizmet bedelinin, o hizmetten hiç yararlanmayan kişilere ödetilmesinin önüne geçilmesidir (Özer ve Yıldırım, 2022: 224-225).

Kamu yönetimindeki bakış açılarını; piyasa değerini benimseyenler ve demokratik değerleri savunanlar olarak, keskin bir şekilde iki gruba ayırmak olası değildir. Ancak bazı değerlere,

diğerlerine kıyasla ne derece öncelik verildiği ya da nasıl dengelendiği konusunda, farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin, YKH anlayışının temel ilkelerinden biri olan vatandaşlık kavramının, önemsiz olduğunu düşünen kimse yoktur. Ancak vatandaşlığın güçlendirilmesine verilen önem; iletişim ve katılımı teşvik etmek ile bireylere “müşteri” olarak seçim hakkı sunmak arasında değişkenlik gösterebilir. Verimlilik de benzer bir şekilde ele alınabilir, o da nitekim kamu yönetimi için önemli bir ilkedir, ancak buradaki temel mesele, verimliliğin diğer değerlerle özellikle de toplumsal katılım ve toplum inşasıyla ne ölçüde dengelendiğidir (Denhardt ve Denhardt, 2015: 664). Burada üzerinde önemle durulan nokta, bir ilkeye diğerlerini gölgede bırakacak kadar önem atfedilmemesi gerektiğidir. Yani ideal yönetim anlayışına giden yol, temel yönetim ilkelerinin (çağdaş ya da geleneksel) dengeli ve uyumlu bir bütünü oluşturmaktan geçer.

Denhardt ve Denhardt (2000:553-557), YKH'nin temel ilkelerini sıralayarak, bunların kamu yönetiminde uygulanması durumunda insana değer veren katılımlı bir yönetim oluşturulabileceğini ifade etmektedir. Bu ilkeler şu şekilde açıklanabilir:

-Yönlendirmek yerine hizmet etmeyi ilke edinmek: Kamu görevlilerinin rolü toplumu belirli noktalara yönlendirmeye çalışmak yerine, vatandaşların ortak çıkarlarını ifade etmelerine ve bu çıkarları geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu yeni dünyada hükümetin birincil rolü (bunun bazen gerekli olabileceği kabul edilse de) yalnızca düzenlemeler ve kararlarla kamuya yön vermek ya da insanları belirli bir noktaya yönlendirmek için kurallar ve teşvikler oluşturmak değildir. Hükümet tek başına yönlendirici güç olmaktan çıkmalıdır. YKH'de kamu yönetimi; özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ederek toplulukların karşılaştığı sorunlara çözümler aramalıdır. Bu süreçte hükümetin rolü denetleyici bir otorite olmaktan çok gündem belirleyen doğru paydaşları bir araya getiren kamu sorunlarına yönelik çözümleri kolaylaştıran müzakere eden ve aracılık eden bir yapıya dönüşür.

-Stratejik düşünceyi demokrasi temelinde geliştirmek: Kamu yararına yönelik politika ve programlar en etkili ve sorumlu şekilde kolektif çabalar ve iş birliğine dayalı süreçler aracılığıyla hayata geçirilebilir, ortak bir vizyonun gerçekleştirilebilmesi için bir sonraki adım, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve istenen hedeflere ulaşmak için somut eylem adımlarının oluşturulmasıdır. Ancak burada amaç yalnızca bir vizyon oluşturup uygulamayı tamamen hükümete bırakmak değil aksine tüm paydaşların sürece dâhil edilerek programların ortaklaşa hayata geçirilmesidir. Hükümet tek başına bir topluluk yaratamaz ancak hükümet özellikle de siyasi liderlik etkili ve sorumlu vatandaş eylemleri için gerekli zemini hazırlayabilir.

-Müşterilere değil vatandaşlara hizmet etmek: Kamu yararı bireysel çıkarların basit bir toplamından daha çok ortak değerler üzerine yürütülen bir iletişim sonucunda şekillenir. Bu nedenle kamu görevlilerinin görevi yalnızca müşterilerin taleplerine yanıt vermek değil vatandaşlar arasında güven ve iş birliğine dayalı ilişkiler inşa etmeye odaklanmaktır. YKH anlayışı hükümet ile vatandaşlar arasındaki ilişkinin bir işletmeyle müşterileri arasındaki ilişkiyle aynı olmadığını kabul etmektedir. Hükümetin amacı, bireysel talepleri karşılayan bir hizmet sağlayıcı olmak yerine

toplumsal sorunlara yönelik ortak çözümler geliştiren ve vatandaşları sürecin aktif bir parçası hâline getiren bir yapı oluşturmak olmalıdır.

-İnsanı odağa yerleştiren bir yönetim anlayışıyla hareket etmek: Kamu kurumları ve içinde yer aldıkları ağlar uzun vadede daha başarılı olma ihtimaline sahiptir. Ancak bu başarı, iş birliğine dayalı süreçler ve herkesin saygı gördüğü ortak bir liderlik anlayışıyla mümkün olabilir. YKH yaklaşımı yönetim ve organizasyon anlayışında insan odaklı yönetimin önemini vurgulamaktadır. Verimliliği artırma sistemleri, süreç iyileştirme ve performans ölçüm mekanizmaları, yönetim sistemlerinin tasarlanmasında önemli araçlar olarak görülmektedir. Ancak YKH anlayışı insan davranışını rasyonel yöntemlerle kontrol etmeye yönelik bu tür girişimlerin bireylerin değerlerine ve çıkarlarına yeterince önem verilmediği takdirde uzun vadede başarısız olacağını öne sürmektedir. Ayrıca bu tür yaklaşımlar, belirli sonuçlar üretebilir ancak sorumlu katılımcı ve topluma duyarlı çalışanlar ya da vatandaşlar yetiştirmeye katkıda bulunmaz.

-Vatandaşlığı ve kamu hizmetini girişimcilikten üstün tutmak: Kamu yararı; kamu kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda yöneten girişimci yöneticiler yerine, topluma anlamlı katkılar sunmayı hedefleyen kamu görevlileri ve vatandaşlar tarafından daha üst noktalara taşınabilir. YKY anlayışı yöneticilerinin bir işletmenin girişimcileri gibi düşünerek hareket etmesini teşvik etmektedir. Ancak bu yaklaşım hedefleri dar bir çerçeveye indirgeyerek, temel amacı; üretkenliği en üst düzeye çıkarmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, riskleri kabul etmek ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek olarak sınırlar. Oysa kamu hizmetinin nihai amacı yalnızca verimlilik ve müşteri memnuniyetini artırmak değil toplumun genel refahını yükseltmek ve ortak değerlerini geliştirmektir.

-Hesap verebilirlik ilkesine gereken önemi atfetmek: Kamu görevlileri yalnızca piyasa dinamiklerine odaklanmalı aynı zamanda yasal düzenlemelere, toplumsal değerlere siyasi normlara, meslek etiğine ve vatandaşların çıkarlarına da duyarlılık göstermelidir. Hesap verebilirlik çok boyutlu bir kavramdır. Ancak hem geleneksel kamu yönetimi hem de YKY bu konuyu genellikle basite indirgeme eğilimindedir. YKH, kamu yöneticilerinin yalnızca siyasi makamlara karşı değil, demokratik değerler çerçevesinde; vatandaşlara, yasal düzenlemelere mesleki etik kurallara ve toplumsal normlara karşı da sorumluluk taşıması gerektiğini öne sürmektedir.

-Kamu yararını bir yan ürün olarak değil temel amaç olarak görmek: Kamu yöneticileri ortak ve kolektif bir kamu yararı anlayışının inşasına katkıda bulunmalıdır. Amaç bireysel tercihler doğrultusunda hızlı çözümler üretmek değil ortak çıkarları ve ortak sorumluluk bilincini oluşturmak olmalıdır. YKH anlayışı toplum için bir vizyon belirleme sürecinin yalnızca seçilmiş siyasi liderlere veya atanmış kamu yöneticilerine bırakılmaması gerektiğini iddia etmektedir. Bu sürecin merkezinde geniş katılımlı kamu iletişimi ve istişare süreçlerinin yer alması gerektiğini savunmaktadır.

Ne YKH ne de YKY, kamu yönetimi alanında baskın bir paradigma hâline gelmiştir. Ancak YKH anlayışı ve onun ilkeleriyle uyumlu fikirler ve uygulamalar akademik çalışmalarda ve uygulamada giderek daha fazla ön plana çıkmıştır. Günümüzde kamu yönetimi teorisi ve uygulamaları hem demokratik değerlere hem de piyasa odaklı yaklaşımlara duyarlılık gösteren daha dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşımlar ilk çıktığında YKY ya da

YKH yaklaşımlarından birinin öncelik kazanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda YKY uygulamalarının, YKH'nin temel ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiği öne sürülmüştür. Ancak günümüzde, akademisyenler ve uygulayıcılar her iki modelden de belli başlı unsurları benimseyerek bir sentez oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bununla birlikte genel eğilim daha çok vatandaş katılımını artırmaya ve yönetim süreçlerine, bireylerin ve toplumun daha fazla dâhil edilmesine yöneliktir. Geniş bir açıdan bakıldığında YKH'nin; YKY'nin öğretilerine yer açma noktasında daha fazla esneklik sunduğu görülmektedir. Özellikle YKY'nin Kamu Tercih Teorisine ve verimliliğe yönelik amansız bir odaklanmaya dayanması sebebiyle, değer temelli bir model olan YKH bu anlayışta bir denge unsuru olmayı sürdürecektir, diyebiliriz (Denhardt ve Denhardt, 2015: 680).

YKH'nin söylemlerine bakıldığında yeni bir şey ortaya atmaktan ziyade kendinden önceki yaklaşımların eksiklerini gidermeye yönelik bir anlayış olduğu görülmektedir. YKH; YKY'nin aşırı önem atfettiği "müşteri odaklılık" ve piyasa anlayışı yerine insanı odağa yerleştiren ve insani ve demokratik değerlerin gölgede kalmasını istemeyen bir tavırla hareket etmektedir. Weberyana bürokrasinin olmazsa olmazı "verimlilik" ilkesini göz ardı etmeden de iletişimi ve katılımı içinde barındıran bir yönetim yaklaşımı oluşturulabileceğini, demokratik değerlerin korunarak ortak toplumsal bir vizyonun oluşturulabileceğini ve kamu hizmetlerinde vatandaş "vatandaş" olarak görmenin hizmetin değerini düşürmeyeceğini öne süren bu yaklaşımın da eksiklikleri ve aşırılıkları bulunmaktadır. Bu sebeple, her yeni yaklaşım gibi YKH'nin de yönetim anlayışına kattığı olumlu yanlar alınarak bir sentez oluşturulması günümüz koşullarında daha gerçekçi olacaktır.

3.2. Neoweberyana Devlet

Weber'e göre; liyakat esasına dayalı atama, hiyerarşi, iş bölümü, tam zamanlı istihdam, kariyer ilerlemesi, yazılı kurallar ve yasallık gibi ilkeleri barındıran yapıdaki yönetim biçimi etkili ve verimlidir. Weber için temel kavram olan rasyonalite, kamu yönetiminde hız, kapsam, öngörülebilirlik ve maliyet etkinliğini artırarak ileri düzeyde bir sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu işleyişi sağlamaya yeterlidir (Drechsler, 2009: 12). Ancak uygulamada yaşanan aksaklıklar, Weber'in bürokrasi kuramını eleştiri odağı hâline getirmiştir. Weber bürokrasiyi, kavrama olumlu ya da olumsuz herhangi bir değer atfetmeksizin örgüt işleyişinin belirli özelliklerini anlatmak için kullanmışken, kavram bugün yavaşlık, verimsizlik, rüşvet ve halka eziyetle aynı anlamlara gelecek biçimde kullanılmaktadır. Bürokrasiye karşı bu olumsuz tutum sebebiyle bürokratik yönetim çıkmaza girmiş ve yeni verimlilik arayışları, Neoweberyana Devlet (Neo Weberian State) modelinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır (Özer, 2020c: 313).

Neoweberyana Devlet (NWD) modelinin kuramcıları, bürokrasinin; alternatif yönetim anlayışları karşısında en iyisi olduğunun bilincindedirler. Hatta bürokrasiyi, YKY anlayışından da üstün görmektedirler. Weberyana yönetim ile ekonomik kalkınma arasındaki bağı da hiçbir kuramcı görmezden gelmemektedir. YKY anlayışının da bu ikili arasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla kuramlaştırıldığı bilinmektedir. Ancak bürokrasiye dair süreç içerisinde yaşanan aksaklıklar ve giderilemeyen sorunlar 2004 yılında NWD'nin kuramlaştırılmasına yol açmıştır (Özer, 2020c:315).

NWD klasik bürokrasideki sorunların çözümü için bazı öneriler getirerek yönetimi iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Drechsler, 2009: 13):

-Neoweberyen model bürokratik kurallara yönelik içe dönük bir anlayıştan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik dışa dönük bir anlayışa geçişi öngörür.

-Temsilî demokrasinin rolünü tamamen değiştirmeden, vatandaşların görüşlerini doğrudan ifade edebilmesi ve siyasal süreçlere katılabilmesinin çeşitli mekanizmalarla desteklenmesi savunulmaktadır.

-Yönetiminde yalnızca süreçlerin doğru bir şekilde uygulanmasına odaklanmak yerine yasaların hedeflere ulaşılmasını teşvik eden bir yaklaşıma göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu dönüşüm kısmen önleyici (ex ante) denetimlerden sonuç odaklı (ex post) denetimlere doğru bir geçişi ifade etmektedir ancak önleyici denetimlerin tamamen terk edilmesi de söz konusu değildir.

-Kamu hizmetlerinin profesyonelleştirilmesi gerekmektedir, böylece bürokrat yalnızca kendi faaliyet alanına ilişkin yasal düzenlemeleri bilen bir uzman olmakla kalmayacak, aynı zamanda vatandaşların ve hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan profesyonel bir yönetici hâline gelecektir.

NWD'nin, YKY'nin önerdiği temel ilkelerin karşısına Weberyen bürokrasinin ilkelerinden bazılarını yerleştirdiği ve kamu yönetiminde istikrarın bu sayede sağlanacağını iddia ettiği görülmektedir:

-Minimal Devlet vs. Güçlü Devlet: 1990'lı yılların başında kamu yönetimi yaklaşımlarında devletin minimize edilmesi ve serbest piyasa anlayışı yüceltilmiştir. Ancak NWD modeli ile devletin önemi yeniden gündeme gelerek güçlü devlet vurgusu yapılmaktadır (Randma-Liiv, 2008: 73). Ayrıca bu bağlamda, devletin niteliğinin ve faaliyetlerinin nelerden oluşması gerektiğine yönelik tartışmalar da gündeme gelmiştir.

-Esneklik vs. İstikrar: Geçiş sürecindeki kamu yönetimi sistemleri en başta optimal düzeyde olmasa da ilerleyen aşamalarda gerekli istikrarı sağlamaktadır. Sürekli değişimler ve yüksek düzeyde esneklik; bireysel çıkarların ön planda tutulmasına ve geçiş sürecindeki kamu yönetimi içerisinde keyfi krallıklar ve güç alanların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu durum sonucunda yetki ve sorumluluk alanlarında birçok gri bölgenin ortaya çıkması sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebeple esneklik ile istikrar arasındaki dengeyi sağlama noktasında belirsiz durumlarda daha istikrarlı seçenekleri tercih etmek daha doğru bir yol olacaktır. Bu da NWD modelinin Weberyen unsurlarına öncelik verilmesini gerektirmektedir (Randma-Liiv, 2008: 74).

-Deregülasyon vs. Regülasyon: NWD paradigması idare hukukunun rolünün yeniden düzenlenmesini de içermektedir. Bu düzenleme hukukun üstünlüğü, hukuki güvenlik ve devlet eylemlerinin yargısal denetimi gibi unsurları da kapsamaktadır. İdare hukukunun güçlendirilmesi kaotik siyasi ve idari ortamlarda daha fazla öngörülebilirlik, güvenilirlik ve meşruiyet sağlayarak kamu yönetiminin istikrarını destekler. Etkili bir kamu yönetimi ve demokrasi inşa etmeye çalışan

hükümetler biçimselliğe, kurallara ve güçlü etik standartlara, esneklikten çok daha fazla vurgu yapmak durumunda kalabilirler (Randma-Liiv, 2008: 75).

-Özel Sektör vs. Kamu Sektörü: YKY mekanizmaları devletin meşruiyetini zayıflatabilir ve yeni demokrasilerde kritik öneme sahip olan kamu kurumlarına duyulan güveni azaltabilir. Hatta kamu ve özel sektör aktörlerini içeren ağlar özellikle kamu etiğinin zayıf olduğu ülkelerde kapalı ve gizli bir politika oluşturma sürecine neden olabilir. Bu sebeple özellikle kritik kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektör uygulamaları ve yapay rekabet ortamına güvenmek yerine sabit bir sorumluluk düzeni ile hukuki öngörülebilirlik yaratmak daha uygun olacaktır. Bu bağlamda NWD'nin devletin ve idare hukukunun rollerine yaptığı vurgu ve Weberyen unsurları sayesinde, piyasacı yaklaşımlar için dengeli bir çerçeve oluşturulabilecektir (Randma-Liiv, 2008: 75-77).

-Kamu Hizmetlerinde Yerelleşme vs. Kamu Hizmetlerinde Merkezîleşme: YKY'nin reform süreçleri; kamu yönetiminde ademi merkeziyetçiliği artırarak çok sayıda bağımsız ajanslar ve özel kurumların kurulmasına yol açmış aynı zamanda kamu yönetiminin bütüncül yapısının bozulmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda kamu hizmetinin birliği ve kendine özgü niteliği sorgulanmaya başlanmıştır. Yerelleşme kamu yönetiminin etkinliğini artırabilir ve yerel düzeyde halkın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilmesini sağlayabilir. Hızla gelişen ülkelerde özellikle güçlü koordinasyon mekanizmalarına ve hızlı karar alma süreçlerine ihtiyaç duyulduğunda bu yapı işlevsiz hâle gelebilir. Ayrıca denetim ve değerlendirme mekanizmaları eksik olan devletlerde yerelleşme; verimsizliğe, hesap verebilirlik sorunlarına ve kamu yönetiminde istikrarsızlığa yol açabilir. Bu açıdan, kamu hizmetinin kendine özgü statü, kültür ve koşullar çerçevesinde korunması ya da öncesinde bu bağlamda oluşturulması ile güçlü bir devlet anlayışının benimsenmesi, kamu yönetiminde istikrarın sağlanması açısından hayati unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması, belirgin bir idare kültürünün oluşması ve ortak etik ve davranış standartlarının belirlenmesi kolaylaşacaktır (Randma-Liiv, 2008: 77-79).

-Teknokratik Değerler vs. Demokratik Değerler: Neoweberyen Devlet anlayışı; temsili demokrasi rolünü, istişare için bir dizi cihazla takviye ederek (değiştirerek değil) ve savunarak gerçek anlamıyla temsili demokrasiyi geri getirir. Bu durum özellikle zayıf sivil toplum kuruluşlarına güven verilmesi açısından oldukça önemlidir (Özer, 2018: 268). Ayrıca NWD'nin temsili demokrasiye yaptığı vurgu, kamu bürokrasisinin istikrarının ve yetkinliğinin korunması ve kontrolü açısından bir temel oluşturmaktadır. Bu yolla, devlet yönetiminde karar alma süreçlerinin meşruiyeti artarken aynı zamanda kamu yönetimi üzerindeki, demokratik denetim mekanizmaları da güçlendirilmiş olmaktadır (Randma-Liiv, 2008: 80). Kamu bürokrasisi değerlerden bağımsız bir uygulama alanı değildir. Geleneksel kamu bürokrasisinin yönetmek, etik kurallar ve kültür (conduct, code of ethics, culture) olarak kabul edilen üç C'si yerini yeni paradigmanın gündeme getirdiği ekonomiklik, etkinlik ve etkililik alanlarındaki üç E'ye bırakmıştır (Özer, 2018: 268).

NWD'nin yönetim anlayışında, denge unsuru ön plana çıkmaktadır. YKY'nin getirdiği birçok yeniliğin, henüz gelişmekte olan ve yerleşik bir sistemleri olmayan kamu yönetimlerinde uygulanmasının, istikrarsızlığa yol açacağını savunmaktadır. NWD kamu yönetiminde Weberyen

bürokrasinin ilkelerinin dışlanması doğru bulmaz. Ona göre Weberyana bürokrasinin birçok ilkesi kamu yönetiminde ortak değer, ilke ve standartların oluşturulması bağlamında hayati önem taşımaktadır. NWD; YKY'nin getirdiği yeniliklerin, Weberyana bürokrasinin ilkeleriyle harmanlanarak kamu yönetiminin içinde bulunduğu duruma ve günün koşullarına göre dengeli bir yönetim anlayışı oluşturmanın yollarını arar. Tamamıyla Weberyana bürokrasi modeline dönüşü savunmamakla birlikte, Weberyana bürokrasinin içerdiği; kamu hizmetlerinde bütünlük, temsilî demokrasi, istikrar, güçlü devlet ilkelerinin yanında idare hukukunun düzenleme alanlarına, hukukun üstünlüğüne ve yasal düzenlemelere dikkat çekmektedir.

3.3. Yeni Kamu Yönetişimi

Yönetişim kavramı, yönetim kavramına dâhil edilen aktörler bakımından daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Çünkü kavram yalnızca hükümeti/yönetimi ifade etmemekte onun ötesinde diğer sosyal kurumları, özel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını ve bunlar arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerini de ifade etmektedir (Drummond ve Monsoor, 2002: 6-8). Yönetişim, devleti yönetme eyleminde tek egemen güç olmaktan çıkarak, yönetime özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve halkın da dâhil olduğu etkileşimsel bir sürece işaret etmektedir. Bu süreçte iletişim ve ortaklık, vurgulanan noktalar. Yönetme eyleminin başarısının, söz konusu aktörler arasındaki senkronize ilişkiye bağlı olduğunu savunan yönetişim, kamu yönetimini çoğulcu ve katılımcı bir zemine oturtmayı hedeflemektedir.

Yönetişimde devleti, yönetime katılan diğer aktörlerden ayıran en önemli şey devletin kanun yapma işlevi olarak görülmektedir. Devlet, yönetişim anlayışında otoritesini diğer kurumlarla paylaşılabilir bir konuma yerleştirilmiş olsa da hukukun temel kaynağı olarak küreselleşme sürecinde de önem derecesi azalmamıştır. Yönetişim modelinde devlete; sivil toplum ve sermaye kesiminin ihtiyaç duyduğu koşulları oluşturan ya da bu koşulların oluşturulmasını kolaylaştıran bir katalizör rolü biçilmektedir. Bu bakımdan devlet; devlet-piyasa-sivil toplum üçgeninde eşitler arasında birinci konuma yerleştirilmiştir (Güzelsarı, 2003: 21-23). Diğer bir deyişle bu yaklaşımda “yönlendirici” devlet anlayışı ön plana çıkarılarak, her türlü hizmeti yüklenerek “kürek çeken” devlet modeli yerine, bu hizmetlerin yerine getirilmesine rehberlik eden bir bakıma “dümen tutan” devlet modeli önerilmektedir (Osborne ve Gaebler, 1992: 1).

Yönetişim kavramı, yönetim kavramından farklı olarak birçok önerme içermektedir. Stoker (2019: 16) bunları beş madde hâlinde sıralamaktadır:

- Yönetişim, kaynağını hükümetten alan ancak aynı zamanda hükümetin de ötesine geçen bir dizi kurum ve aktörü ifade eder.
- Yönetişim, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde geleneksel sınırların ve sorumlulukların giderek belirsizleştiğine dikkat çeker.
- Yönetişim, ortak faaliyette bulunan kurumlar arasındaki ilişkilerin karşılıklı bağımlılık temelinde şekillendiğini vurgular.
- Yönetişim, bağımsız ve kendi kendini yöneten aktör ağları ile ilgilidir.

- Yönetişim, işlerin yapılabilme kapasitesini hükümetin yalnızca emir verme veya otoritesini kullanma gücüne dayandırmaz. Bunun yerine hükümetin yeni araçlar ve teknikler kullanarak yönlendirme ve rehberlik yeteneğine vurgu yapar.

Yönetişimi tanımlamaya çalışan birçok araştırmacı ve yazar bulunmaktadır. Yönetişim ve kamu yönetişimi yeni kavramlar değildir. Aksine belirli teorik ve ideolojik geçmişe sahip terimlerdir. Yönetişim literatürde; kuruluşların iç işleyişine yön veren sistemler ve süreçlerle ilgilenen ve kamu hizmetleri bağlamında genellikle kamu politikalarını belirleyen karar alıcılar ile bu politikaları uygulamakla yükümlü üst düzey yöneticiler arasındaki ilişkiye odaklanan “kurumsal yönetişim”; uluslararası kuruluşlar (DB, IMF vb.) tarafından normatif yönetim modelleri geliştirilmesine odaklanan, kamu kaynaklarının tahsisi ve yönetiminde piyasa temelli yaklaşımlara öncelik veren modelleri savunan “iyi yönetişim” ve kamu sektörü içinde yönetişim süreçlerini inceleyen devlet, sivil toplum ve piyasa aktörleri arasındaki etkileşime odaklanan “kamu yönetişimi” olmak üzere üç ekolde incelenmektedir. Bu açıdan Yeni Kamu Yönetişimi (NPG), hem yönetişimin bu farklı yorumlarını içeren hem de kamu yöneticilerinin günümüz dünyasında karşılaştıkları karmaşıklıklara dair çözümler geliştiren bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Zaten Yeni Kamu Yönetişimi, KY ve YKY modellerinin yerine geçen yeni bir paradigma olarak ya da kamu politikalarının uygulanması ve kamu hizmetlerinin sunumu açısından, en iyi ve tek doğru yöntem olarak sunulmamaktadır. Bunun yerine, bu alanlardaki sorunları gidermeye ve karmaşıklığı anlamamıza yardımcı olabilecek, kavramsal bir araç ve kamu yöneticilerinin günümüzde karşılaştıkları gerçekliği yansıtan bir çerçeve olarak ele alınmaktadır (Osborne, 2010: 6).

İlgili literatüre bakıldığında Yeni Kamu Yönetişimi'nin daha çok örgütün çevresiyle olan karşılıklı bağımlılık ilişkilerine odaklandığını söylenebilir. Ortak paydada buluşmaya dayalı çoğulcu bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedefleyen yaklaşım, yönetim paydaşlarının katılımı sayesinde, ortak ihtiyaçlar çerçevesinde politikalar üretilebileceğini savunmaktadır. Yönetim sürecine, halkın ve diğer aktörlerin katılımı; yönetimin tepeden inmece bir yaklaşım yerine, üzerinde anlaşmaya dayalı olmasını sağlarken aynı zamanda eksikliklerin tespitine olanak sunarak, üretilen kamu politikalarının ve sunulan hizmetlerin, paydaşların talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmesine zemin oluşturur.

Yönetişimin temel dinamikleri olarak nitelendirilen “Dünya Yönetişim Göstergeleri” (WGI), DB raporlarında yer almaktadır. Göstergeler, kamu yönetiminin faaliyet alanına yönelik olduğu için Yeni Kamu Yönetişimi bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Bu raporda yer verilen göstergeler üzerinden, ülkedeki yönetim algısı ve Yeni Kamu Yönetişimi'nin ilkelerine ne derece uyulduğu ile yönetişim kalitesi görülebilmektedir. Buna yönelik olarak oluşturulan, DB yönetişim göstergeleri aşağıdaki gibi özetlenmektedir (World Bank, 2024: 4-5):

-Ses ve Hesap Verebilirlik (Voice and Accountability): Vatandaşların, hükümetlerini seçme sürecine ne derece katılabildiğine yönelik algı ve görüşleri kapsar. Aynı zamanda ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve bağımsız medya gibi demokratik hakların ne ölçüde korunduğunu değerlendirir.

-Siyasi İstikrarın Sağlanması ve Şiddet/Terörün Yokluğu: Hükümetin anayasaya aykırı bir şekilde veya şiddet yoluyla devrilme olasılığına ilişkin algıları ve görüşleri kapsamaktadır. Özellikle siyasi şiddet ve terörizm gibi tehditlerin varlığı veya yokluğuna odaklanır.

-Hükümetin Etkinliği: Kamu hizmetlerinin kalitesi, kamu bürokrasisinin siyasetten bağımsızlığı, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinin niteliği ve hükümetin bu politikalara bağlı kalma derecesi gibi noktalar üzerine vatandaşların algılarını ve görüşlerini değerlendirir.

-Düzenleyici Kalite: Hükümetin özel sektörün gelişmesini destekleyici ve teşvik edici sağlıklı politika ve düzenlemeleri oluşturma ve uygulama kapasitesine yönelik algıları ve görüşleri kapsamaktadır.

-Hukukun Üstünlüğü: Toplumda bireylerin yasalara olan güveni ve bu kurallara uyma eğilimleri üzerine algıları ölçer. Sözleşme uygulamaları, mülkiyet hakları, polis ve mahkemelerin etkinliği ile suç ve şiddet olasılığı gibi unsurları içermektedir.

-Yolsuzluk Denetimi: Kamu gücünün özel çıkarlar için kullanılması, küçük ölçekli ya da büyük ölçekli yolsuzluklar ve devletin elitler ve özel çıkar grupları tarafından ele geçirilmesi konularına ilişkin algıları ve görüşleri değerlendirir.

Yönetişimin, bu altı boyutu kavramsal olarak birbirinden farklı gibi görünse de birbirinden bağımsız oldukları söylenemez. Bu bağlamda bir ülkede hesap verebilirlik mekanizmalarının iyi çalışması yolsuzluğu azaltabilir, daha etkin bir hükümet daha sağlıklı bir düzenleyici ortam sunabilir. Aynı şekilde hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetimin varlığı hükümetlerin daha adil şekilde seçilmesi ve değiştirilmesi süreçlerine katkıda bulunabilir. Bu karşılıklı ilişkiler dâhilinde, yönetişimin bu altı bileşeni ile ekonominin gidişatı arasında da güçlü pozitif bir ilişki bulunmaktadır (World Bank, 2024: 5).

Yeni Kamu Yönetişimi, bu göstergeler üzerinden değerlendirildiğinde, iyi yönetim idealine ulaşmanın; şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sistemi temelinde, hukukun üstünlüğüne dayanan, cevap verebilir, ulaşılabilir, halkın taleplerine kulak veren, demokrasiyi ilke edinmiş, yönetimde paydaşların katılımını öngören, hükümetin işlevini etkinlikle yerine getirdiği ve kamu hizmetlerinde gerekli düzeni sağladığı bir yönetim anlayışıyla mümkün olabileceği ifade edilebilir.

3.4. Dijital Çağ Yönetişimi

Gün geçtikçe dünyadaki hâkimiyetini arttıran küreselleşme sürecinin itici gücü, internetin dönüştürücü rolü ve dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda devlet yönetiminde, kurumlar arasındaki ve devlet-vatandaş arasındaki ilişkiler üzerinde önemli değişiklikler söz konusu olmuştur. İnternetin gelişmesi, dünyayı yalnızca teknolojik yönden etkilememiş aynı zamanda çeşitli davranışsal, bilişsel, örgütsel, politik ve kültürel değişikliklere de

yol açmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda “Dijital Çağ Yönetişimi” (DÇY) olarak adlandırılan yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır (İrdem, 2020: 398).

DÇY kavramı ilk olarak, 1978 yılında Giovvani Duni tarafından kullanılmış ancak kamu yönetimine yansımaları 2005 yılında Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simon Bastow ve Jane Tinkler’in kavramı bu yönde geliştirmesiyle gerçekleşmiştir. Adı geçen yönetim teorisyenleri DÇY’nin Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımına alternatif olabileceğini savunmuşlardır. Hatta DÇY’yi yüceltirken YKY’nin artık bir hükmünün kalmadığını iddia etmişlerdir (İrdem, 2020: 399).

DÇY’nin çıkışı ve yaygınlaşması, bilgi teknoloji sistemlerinin yaşamın her alanındaki hâkimiyetini artırmasıyla mümkün olmuştur. Bilgi teknoloji sistemleri kamu yönetimindeki değişimleri şekillendirme noktasında uzun yıllardan beri önemli bir role sahiptir. İlk dalga otomatik veri işleme sistemleri, binlerce memuriyet pozisyonunu ortadan kaldırmış daha sonraki dalgalar ise daha küçük ancak tekrarlayan tasarruflar sağlamış ve idari karar alma süreçlerinde önemli değişikliklere imza atmıştır. 1990’lı yılların sonlarına kadar bilgi teknolojilerinin değişim dalgalarının dönüştürücü etkileri oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak günümüzde internet, e-posta ve web’in büyümesi ile bilgi teknoloji sistemleri yalnızca arka ofis süreçlerini etkilemenin ötesine geçerek kamu kurumları ile sivil toplum arasındaki ilişkilerin temel dinamiklerini de belirlemeye başlamıştır. İnternetin yaygınlaşması, gelişmiş sanayi ülkelerinin ötesinde birçok bölgede, siyasi ve idari değişimler açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. DÇY kavramı bilgi teknolojileri ve bilgi yönetimi değişimlerini merkezine alan ancak önceki bilgi teknoloji etkilerinden çok daha geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir dönüşümü ifade etmektedir (Dunleavy, Margetts, Bastow ve Tinkler, 2005: 478).

DÇY uygulamalarının etkisi, özellikle üç ana tema çerçevesinde ele alınmaktadır. İlk tema, YKY’de ortaya çıkan aksaklıklara bir tepki olarak geliştirilen, kısmen de dijital çağın sunduğu fırsatları yansıtan bir temadır. Ancak diğer iki tema, uygulamalarıyla doğrudan örtüşmemekte aksine farklı bir yönelim göstermektedir. Bu ana temalar şunlardır (Dunleavy, Margetts, Bastow ve Tinkler, 2005: 480):

-Yeniden bütünleşme: Dijital çağın sunduğu fırsatların temelinde YKY’nin ayrıştırdığı birçok unsurun yeniden bir araya getirilmesi bulunmaktadır. YKY, kamu hizmetlerinin küçük parçalar hâlinde daha etkin sunulabileceğini düşünerek ayrıştırmıştır. DÇY’nin savunduğu yeniden bütünleşme yaklaşımları merkezîleşme-yerelleşme döngüsündeki eski merkezîyetçilik aşamalarının basit bir tekrarı değildir. Aynı zamanda bu yaklaşım YKY’nin ayrıştırma tezine karşıt bir yanıt olarak geliştirilmiş olup kısmen onu sentezleyen bir dönüşüm sürecini temsil etmektedir.

-İhtiyaç temelli bütünsellik: Yeniden bütünleşme temasında ele alınan, dar kapsamlı, birbiriyle bütünleşmiş yönetim reformlarının aksine bütünsel reformlar; kamu kurumları ile hizmet sundukları vatandaşlar arasındaki ilişkiyi, sadeleştirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Daha geniş ve kapsayıcı yönetim bloklarının oluşturulması, kamu yönetimi süreçlerinin “uçtan uca” yeniden yapılandırılmasıyla ilintilidir. Bu süreçte, gereksiz olduğuna karar verilen her türlü işlem, uyum

maliyeti, denetim ve form süreçten çıkarılmaktadır. Aynı zamanda sosyal çevredeki değişimlere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilen daha “çevik” bir hükümet modeli geliştirilmesi öngörülmektedir.

-Dijitalleşme süreci: Bu süreç geniş anlamda ele alındığında bilgi teknolojileri ve ilgili örgütsel değişimlerin çağdaş verimlilik kazanımlarını gerçekleştirebilmesi açısından, kamu yönetiminin tamamen dijital alt yapıların sunduğu fırsatları çok daha köklü bir şekilde benimsemesi gerekmektedir. Bu durumda, kamu kurumları; elektronik kanalları, yönetim ve iş süreçlerinde yardımcı bir unsur olarak görmekten vazgeçerek iş süreçlerini, tamamen çevrimiçi ortamlardan yürütmeye başlamalıdır.

DÇY temelde, ağlar arasındaki iletişimi sağlayan bir ağ yönetişimi olarak ifade edilebilir. Yatay bir eşgüdüm yapısıyla, ilgili tarafların ağ tipi örgütlenmeler çerçevesinde devlet yönetimine katılımını öngören, bunu sağlamak için yerel bilgi ağlarından yararlanan bir yönetim modelidir. Bilgi teknolojilerinden destek alan ve ahlaki, hesap ve cevap verebilir bir yönetim anlayışını ilke edinmiş, şeffaflığı ve yönetsel becerileri artırmayı hedefleyen bir yönetim anlayışının idari fonksiyonlara yansımalarıdır. Sadece arka plandaki ofis işlemlerini destekleyen bir elektronikleşme (bilgisayarlaştırma) işlemi değil, aynı zamanda yasama, yürütme ve yargının iş görme biçimlerini ve vatandaş-devlet ilişkisini biçimlendiren köklü bir değişimdir. DÇY içerik olarak; e-demokrasi, e-Devlet ve e-iş kavramlarını bünyesinde toplamaktadır (Özer, 2017: 467).

E-demokrasi; bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, kamu politikası oluşturma süreçleri ve siyasal süreçlerde demokratik değerleri ve halkın katılım kalitesini yükselten kolektif eylemleri betimlemektedir (İrdem, 2020: 402). Literatürde birçok tanımı bulunan kavramın öne çıkan özellikleri şu şekildedir (Güler ve Şahnagil, 2017: 19):

-E-demokrasi; demokrasiyi, demokratik kurumları ve demokratik süreci güçlendirmek adına bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı fırsatları değerlendirmektir.

-E-demokrasi, yalnızca teknolojiyle değil büyük ölçüde demokrasiyle de ilgilidir. Bu sebeple gelişmiş teknolojilerin kullanılması yoluyla demokrasinin evrimi demokratik yönetim ilkeleri ve uygulamaları çerçevesinde sürdürülmelidir.

-E-demokrasi, aynı zamanda dijital bölünme ve e-ayrımcılık gibi riskleri de taşımaktadır. Sağlam risk değerlendirmesi, risk yönetimi önlemleri ve devam eden izleme ve iyileştirme mekanizmaları da değerlendirilerek bu konuların siyasi karar alıcılar tarafından incelenmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

-E-demokrasi; serbest ve adil seçimleri de içeren bir şekilde demokratik bir temelle oluşturulmuş, insan hakları ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmadığı, herkesin güvenli bir şekilde internete erişebildiği, kişisel verilerin korunduğu bir ortamın varlığını kabul etmektedir. İnsanların e-demokrasiye güvenebilmeleri için kişisel veri bilgilerinin kendilerine karşı kullanılmayacağından emin olmaları gerekir.

-E-demokrasi, politik ve demokratik süreçlere karşı azalan ilginin artırılmasına yönelik bir telafi sürecidir.

-E-demokrasi, insanlara demokratik süreçlerin her aşamasında daha fazla yer alma fırsatı tanımaktadır.

Devlet, iş dünyası ve vatandaşlar arasındaki ilişkiye daha etkin ve şeffaf bir nitelik kazandıran; demokratik karar alma süreçlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesine olanak tanıyan e-demokrasinin yolu, bu noktada yönetim ve onun elektronik ortamdaki aracı olan e-Devlet ile kesişmektedir. Siyasal süreçte aktif olarak bulunmamış halk kitlelerine, kamuya ait bilgi ve hizmetlerin sunulması noktasında önemli bir potansiyele sahip olan e-Devlet, hizmet kanallarının seçime sunulabilmesi ve siyasal sürecin izlenebilmesi için bir ortam oluşturmaktadır. Bu bağlamda e-Devlet, demokrasiye katılımın derinleşmesini ve geliştirilmesini sağlayarak e-demokrasinin yerleşmesine destek olmaktadır. Yönetimde saydamlığın artmasına da olanak veren e-Devlet, bunun sonucunda etkin, verimli ve hesap verme yükümlülüğü gibi ilkelerin yerleşmiş olduğu bir yönetim düzeninin oluşmasını kolaylaştırarak, vatandaşların yönetime katkı düzeyini artıracaktır (Güler ve Şahnagil, 2017: 20).

E-Devlet, değişen ve gelişen dünyanın hızına uyum sağlamak için, kamu hizmet sunumlarında önemli bir role sahiptir. Vatandaşların, kamu kurumlarından talep ettikleri hizmetlerin hızlı, şeffaf, tasarruflu ve maliyet etkin özelliklere sahip olması ve karar süreçlerine vatandaşın katılabilmesi kamusal hizmet sunumlarında günümüzde öne çıkan faktörlerdir. E-Devlet sayesinde, kamu hizmetlerinin sunumu daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır. Geleneksel devlet yönetiminde, hizmetlerin sunumunu etkileyen işlevsel ve bürokratik aksaklıklar, DÇY anlayışı çerçevesinde e-Devlet uygulamalarının bütüncül yaklaşımları sayesinde giderilmektedir. E-Devlet uygulamaları küreselleşme ve rekabetin gitgide arttığı günümüz dünyasında, devletler arası etkileşimi kurumsal anlamda bürokrasinin de ötesine taşımış ve e-yönetişim, e-bürokrasi, dijital diplomasi gibi yeni kavramların da siyasi literatüre girmesini sağlamıştır (Çeliksoy ve Akça, 2024: 458).

Dijital çağdaki değişimler; kurum içi ve dışı iletişimde büyük ölçekli e-posta geçişi, web sitelerinin ve kurum içi ağların örgütsel bilgi ağlarında artan önemi, farklı hizmet gruplarına yönelik elektronik hizmetlerin geliştirilmesi; elektronik tedarik sistemlerinin yaygınlaşması, kâğıt tabanlı kayıtlardan elektronik kayıt sistemlerine temel bir geçiş ve buna benzer önemli birçok dönüşümü tetiklemiştir. Özellikle hükümetler açısından en etkili dönüşümler, en benzer özel sektör hizmet alanlarında meydana gelen, “doğrudan erişim” (aracısız ulaşma) değişimleridir. Bu bağlamda bankacılık, sigortacılık, karşılaştırmalı uzmanlık hizmetleri, seyahat şirketleri ve elektronik perakendecilik gibi sektörlerdeki dönüşümler de kamu sektörüne doğrudan etki eden beklentiler yaratmaktadır (Dunleavy, Margetts, Bastow ve Tinkler, 2005: 479).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı ilerleyişi merkezî yapıyı yerle bir ederek kamu politikası oluşturma sürecinde paydaş katılımını artıran elektronik veri tabanlı yönetim sistemlerine dayalı ve gittikçe yataylaşan kamu sektörü yönetiminin zorunlu hâle getirmektedir. Ağda yer alan çeşitli paydaşlar arasındaki tüm işlemlerin; merkezî olmayan bir veri tabanında depolandığı, araçları ortadan kaldıran, hiçbir aktörün veri tabanı veya söz konusu ağın kontrolüne sahip olmadığı “blok zinciri teknolojisi”nin (Blokchain) yerini alabileceği ifade edilmektedir (İrdem, 2020: 416).

Bu noktada bürokrasi ve blok zincirini işlevleri temelinde değerlendiren Jun'a göre; küçük topluluklarda itibar sistemi üzerine kurulu bir güven mekanizması işletilebilirken bu tür bir sistem daha büyük toplumlarda yetersiz kalmaktadır. Bu noktada devreye giren bürokrasi, bir "bilgi işleme makinası" olarak çalışan sosyal bir teknoloji olarak adlandırılabilir. Diğer bir deyişle bürokrasi; toplumda ihtiyaç duyulan bilginin, dağıtılması ve işlenmesi için geliştirilmiş bir "sosyal teknoloji"dir. Tarihte kaydedilen ilk bürokratların Sümerler'deki "kâtipler" olması bu durumu açıklamaktadır. Bu kâtipler, çeşitli türdeki bilgileri tabletlere kaydeden ve yöneten kişilerdir. Borç verme ve faiz gibi konulara ilişkin bilgileri içeren çok sayıda tablet üretmişlerdir. Özellikle borç ve faiz bilgilerini yazmak zorunda olmalarının temel sebebi, geniş bir topluluk içerisinde, güveni koruma çabasıdır. Toplumun güvenini sürdürebilmesi için, birilerinin bu bilgileri yönetmesi gerekmektedir (Jun, 2018: 8).

Tam bu noktada devreye giren bürokrasi; bir hayırseverlik, iş birliği ya da yenilik üretmek amacıyla var olan bir örgüt değil, önceden belirlenmiş yasalara göre, her türlü bilgiyi işleyen bir "bilgi işleme makinesi"dir. Bürokrasinin, büyük bir topluluk içerisindeki bilgiyi zorunlu olarak üretme ve dolaşıma sokma işlevi ile blok zinciri arasında yakın benzerlikler bulunduğunu savunan Jun'a göre; bürokrasinin işlevleri ve bilgisayar sistemleri tarafından gerçekleştirilen işlevler, büyük ölçüde örtüşmektedir. Her ikisini de belirli kurallar çerçevesinde tanımlanmış olması, önceden belirlenen kuralları uygulamaya koyması bu benzerliklerden birisidir. Blok zinciri teknolojisi de bir tür bilgisayar sistemi olup belirlenmiş kurallar doğrultusunda çalışmaktadır. Bu sebeple teorik olarak blok zinciri teknolojisinin, bürokrasinin rolünü üstlenebileceğini iddia etmek yanlış olmayacaktır. Blok zinciri ve bürokrasi arasındaki ikinci benzerlik, her ikisinin de toplumun bilgi işleme mekanizması olarak işlev görmesidir. Yine her ikisinin de bir güven mekanizması olarak çalışması bu ikilinin bir diğer ortak noktasıdır (Jun, 2018: 8). Ayrıca blok zinciri teknolojisi mutlak hukukun uygulanmasına olanak vermekte ve böylece bilgiyi bürokrasiden daha verimli ve daha doğru bir şekilde işleyebilmektedir. İdari süreçleri otomatik hâle getirebilen "akıllı sözleşmeler" de blok zincirinin önemli bir parçasıdır. Blok zinciri teknolojisine dayalı yeni bürokratik sistemler, geleneksel bürokrasiye kıyasla daha hızlı, daha güvenli, daha doğru ve daha verimli olacaktır. Bu sebeple insan faaliyetlerine dayalı mevcut bürokratik sistemin, blok zinciri temelli yeni bir sistemle değiştirilmesi kaçınılmazdır (Jun, 2018: 8).

Blok zinciri teknolojisi, bilgilerin yönetiminde güven ve şeffaflık bağlamında avantaj sağlayabilir. İşlemlerin güvenli, verimli ve hızlı yapılabilmesi bağlamında sağladığı faydalar, kamu kuruluşlarında bu teknolojinin uygulanmasını kolaylaştırarak bu alana ilginin artmasına yol açmıştır. Gerek toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretme noktasında gerekse ticari işletmelerin iş süreçlerini ve devlet kurumlarının hizmet sunma şeklini değiştirme konusunda büyük potansiyele sahip olan bu teknolojinin, yakın gelecekte çok daha fazla yaygınlaşacağı söylenebilir (Altay-Topcu ve Sümerli-Sarıgül, 2020: 38).

Bürokrasi anlayışında yıllar içerisinde yaşanan değişimler bütüncül bir biçimde değerlendirildiğinde, Weberyan bürokrasinin karşısına birçok kez yeni yaklaşımlar çıkarıldığı görülmektedir. Günün koşullarına, küreselleşen dünyaya, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere koşut olarak değişen yönetim ve bürokrasi anlayışlarının daha demokratik bir toplum

yaratma çabalarının; daha katılımcı, şeffaf, adil ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim düzeni oluşturma paydalarında bulunduğu söylenebilir. Gün geçtikçe, yerleşme eğilimleri yerini merkezîleşmeye bırakarak, klasik Weberyen bürokrasinin temel ilkelerinin, eleştirildiği kadar işlevsiz olmadığına yapılan vurgunun da arttığı görülmektedir. Yine bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yaşanan dijital çağ, yönetim anlayışlarının da bu zeminde düzenlenmesini gerektirmektedir.

SONUÇ

Çalışmada genel olarak ele alındığı gibi; küreselleşme, piyasa temelli reformlar, yönetim ağlarının yaygınlaşması ve artan toplumsal beklentiler, bürokrasinin geleneksel hiyerarşik ve kuralcı yapısını sorgulanır hâle getirmiştir. Bu bağlamda bürokrasi, bir yandan hesap verebilirlik ve hukuki rasyonaliteyi korumaya çalışırken, diğer yandan esneklik, katılım ve performans odaklı yeni yönetim anlayışlarına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ortaya çıkan tablo, bürokrasinin tek bir paradigma etrafında yeniden konumlanmakta zorlandığını göstermektedir.

Kamu yönetiminde yaşanan sorunlar, aşılamayan krizler, girilen çıkmazlar sonucunda yönetimin iyileştirilmesi adına alternatif arayışlara girilmesi, her dönem gündemdedir. Klasik kamu yönetiminin hiyerarşik ve kuralcı yapısından, YKY'nin müşteri odaklı temel değerleri gözden kaçıran yaklaşımı, yönetimin çok aktörlü ağlarla tanımlanan yapısı, NWD'nin güçlü devlet, istikrar ve merkezîleşmeye dayanan anlayışına kadar yönetimde birçok farklı model ortaya atılmış ve her biri birçok yönden eleştirilmiş ve yerine yenileri aranmıştır.

Çalışmada ele alınan yeni arayışların esasında odak noktasında YKY anlayışı yer almaktadır. YKY'nin ekonomik faaliyetleri incelemesi ve toplumsal sorunları görmezden gelmesi, müşteri odaklı işletmecilik yaklaşımıyla "vatandaş" olma hâlini önemsizleştirilmesi, vatandaşın pasifize edilmesi ve süreçlere katılmaması sebebiyle bu yaklaşım birçok eleştirinin odağında yer almıştır. Ayrıca YKY'nin sorunlara beklenen düzeyde çözüm üretememesi, yönetimde tıkanıklıklara sebep olması, yönetime dar bir perspektiften bakarak özellikle önem atfettiği ekonomik değerlerin yanında demokratik ilkeleri geri plana atması, kamu hizmetlerinin parçalı bir şekilde sunulmasına yönelik ayrıştırıcı bakış açısı gibi sebepler yönetim anlayışında yeni arayışlara girilmesine sebep olmuştur.

YKY uygulamalarında vatandaş müşteriye indirgeyen yaklaşım, kamu yönetiminin doğasına çok uygun değildir. Yine YKY, bir yandan çıkış noktası olan kurumsal ekonomi teorisiyle bürokrasi üzerinde temsilî hükümetin üstünlüğünü yeniden sağlamaya çalışırken öte yandan kamu yönetimlerini, yönetsel özerklik aracılığıyla geleneksel bürokratik yönetime özgü hiyerarşik ve kuralcı davranışların ötesine geçirecek tutarsız durumlara sebep olmaktadır. Bütün bunlar, politikaların hayata geçirilmesi noktasında çeşitli gerilimler yaşanmasına neden olmaktadır. Sözü edilen bu tutarsızlıklar da YKY uygulamalarının sürdürülebilirliğini azaltmaktadır (Özer, 2025: 59-60). Bu eleştiriler de alternatif paradigma arayışlarının sebepleri arasında yer almaktadır. Birçok yönden ortak özelliklere sahip olan ve yalnızca temel vurguları bakımından birbirinden ayrılan bu alternatif yaklaşımlar literatürde "YKY sonrası eğilimler" olarak adlandırılmaktadır.

Bu eğilimlerin temelinde ise YKY'nin 2000'li yıllarda kamu yönetimi ve kamu hizmetleriyle uyum sağlayamaması bulunmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda kamu yönetiminin gündeminde öne çıkan başlıca eğilimler; ekonomik faaliyetler yerine bireysel olarak çözülemeyen geniş kapsamlı toplumsal sorunların odağa alınması, kısa vadeli çıktılara odaklanan işletme mantığından vazgeçerek uzun vadeli sonuçlara odaklanan ve kamu değeri üretmeye çalışan bir düşünce yapısının benimsenmesi, piyasa temelli yönetim anlayışı yerine ağlara odaklanan bir yönetim mekanizmasının oluşturulması, vatandaşın pasif bir tüketici olmaktan çıkarılıp ortak üretici konumuna getirilmesi, bilgi teknolojisi anlayışında verimlilikten ziyade yönetim öncülünün formüle edilmesi, hesap verebilirlik bağlamında çıktılardan çok şeffaf ağ yönetişimine odaklanılması ve uzun vadeli sonuçlara yoğunlaşılması, şeklinde özetlenebilir (Çolak, 2019: 526).

Post-YKY reform kuşağı, kamu yönetiminde daha kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımı savunmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan "bütünleşik hükümet" (joined up government) ve "bütüncül hükümet" (whole of government) sloganları, kamu yönetimi literatüründe uzun süredir var olan koordinasyon doktrinine yeni adlar kazandırmıştır. Ancak bu reformların yalnızca koordinasyonu değil, farklı kurum ve birimlerin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesini yani entegrasyonu da hedeflediği görülmektedir. Bu doğrultuda özellikle karmaşık ve çetrefilli sorunlarla mücadele noktasında farklı kurum ve idari birimlerle iş birliği yaparak ortak hedeflere ulaşmak ve bütüncül devlet politikaları geliştirmek hedeflenmektedir (Christensen, 2012: 3). Post-YKY yaklaşımları; yapısal bütünleşme yoluyla parçalanmışlığı azaltmak, yeniden merkezîleşme ve yeniden düzenlemeyi (re-regülasyon) teşvik etmek, bütüncül hükümet veya bütünleşik yönetim girişimlerini hayata geçirmek, kamu özel sektör ortaklıklarını geliştirmek, merkezîleşmeyi artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek, merkezî siyasal ve yönetsel kapasiteyi güçlendirmek, çevresel, tarihsel ve kültürel unsurlara dikkat etmek (Jun, 2009: 163) gibi temel unsurlarla öne çıkmaktadırlar.

Post-YKY reform sürecinde özellikle YKY döneminde artan dikey ve yatay uzmanlaşmanın sebep olduğu sorunlara odaklanılmıştır. Dikey boyutta alt düzey kurum ve birimleri koordine etmek amacıyla merkezî kaynakların daha etkin kullanılması ve merkezî denetim araçlarının güçlendirilmesi; siyasal yürütme organlarının politik kontrolü yeniden kazanmasına ve farklı idari seviyeler arasında tutarlı politikalar yürütmesine olanak sağlamıştır. Yatay boyutta ise sektör temelli aşırı uzlaşmanın yol açtığı sütunlaşma (pillarization) yapısını değiştirmek amacıyla sektörler arası programlar ve projeler giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Christensen, 2012: 2).

Özetle hiyerarşi ve Weberyen bürokrasi biçimleriyle özdeşleşen geleneksel kamu yönetimi, YKY reform hareketi sırasında parçalanma, özerkleşme, ajanslaştırma ve piyasalaştırma uygulamalarıyla tamamlanmıştır. Bunun ardından Post-YKY süreci gelmiş ve bu süreçte devletin idari yapılarının yeniden birleştirilmesi, devlet ile özel sektör ve sivil toplum arasında daha güçlü bir bütünleşmenin sağlanması ve merkezî hükümet kapasitesinin artırılması söz konusu olmuştur. Dolayısıyla varılan nokta, yönetimden yönetişime ve kısmen tekrar yönetime yönelen bir sarkaç hareketinden ziyade, yapılan her reformun bir diğerini tamamladığı ve farklı idari modeller arasındaki dengelerin zamanla değiştiği bunun sonucunda ise artan karmaşıklık ve hibrit örgütsel biçimlerin olduğu tamamlayıcı bir süreçtir (Christensen, 2012: 2).

Yeni teori ve yöntem arayışları doğrultusunda ortaya çıkan bu yeni yaklaşımların ne ölçüde gerçekçi olduğu tartışmalıdır. Yönetim alanında büyük ölçüde yapısal, işlevsel, düzenleyici ve teknik temellere sahip olan bu yeni modellerin, kamu yönetiminin karmaşık sorunlarını çözmeye ne ölçüde başarılı olacağı tahmin edilemez. Bu yaklaşımların yönetime yaptıkları katkılar görmezden gelinemez ancak bunların uygulama düzeyinde elde edeceği başarılar, insan faktörüne bağlıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da başarılı olduğu görülen idari reformların, Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer bazı ülkelerde aynı derecede etkili olmalarını beklemek doğru değildir. Bu nedenle her ülkenin, kendi koşullarını dikkate alarak dış etkileri ve diğer ülkelerin deneyimlerini eleştirel bir şekilde incelemesi, kamu yararına dayalı ve demokratik katılımı geniş toplumsal çıkarların paylaşımını esas alan anlamlı alternatifleri araştırması gerekmektedir. Bu da yönetimin araçsal anlayışına dayalı temel varsayımları, eleştirel bir biçimde sorgulamayı ve büyük ölçüde iktisat teorisi, yönetim teorisi ve yeni kurumsallığa dayanan YKY ve Post-YKY paradigmalarının ötesine geçmeyi gerektirmektedir (Jun, 2009: 165).

Temelde yeni çıkan her şeyin eskinin çözemediği sorunları çözmesi beklenir. Ancak bu eski yaklaşımların tamamen işe yaramaz olduğunu göstermez. O hâlde yönetimdeki temel sorunlarını çözmek isteyen ülkelerin, her bir yönetim anlayışının başarılı olduğu noktaları saptayarak kendi ülkelerindeki sorunları belirleyip hangi yönetim anlayışının hangi ilkelerinin uygulanması gerektiğinin detaylı analizini yapması ve bunun sonucunda tek bir model üzerinden hareket etmek yerine farklı yönetim modellerinin iyileştirmelerinden yararlanılmasına dayalı bir güdüyle hareket etmeleri gerekmektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar(lar), bu makalenin araştırma, yazarlık ve/veya yayın süreci ile ilgili herhangi bir potansiyel çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Mali Destek

Yazar(lar), bu makalenin araştırılması, yazılması ve/veya yayınlanması için herhangi bir mali destek almamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Çalışmada etik dışı bir husus bulunmadığını, araştırma ve yayın etiğine özenle uyulduğunu beyan ederiz.

Yazar Katkı Oranı

Çalışma, iki yazarlı olup yazarın katkı oranı %50'dir.

Etik Kurul İzni

Çalışma etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalardandır.

KAYNAKÇA

- Altay-Topcu B. ve Sümerli-Sarıgül, S. (2020). Dünyada ve Türkiye’de blok zinciri teknolojisi: Finans sektörü, dış ticaret ve vergisel düzenlemeler üzerine genel bir değerlendirme. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Özel Sayı*, 27-39.
- Aydilek, E. ve Güngör, C. (2023). Tarihten günümüze kamu yönetimi disiplininin gelişimi ve yeni trendler. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 9(2-1), 238-254.
- Batal, S. (2012). Türkiye’de yönetim kültürünün dönüşümü ve yeni kamu yönetimi anlayışının temel dinamikleri. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 223-234.
- Bayramoğlu, S. (2008). Yönetişim, devlet ve sivil toplum. Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana: TMMOB, 73-84.
- Cheema, G. and Rondinelli, D. A. (2007). From government decentralization to decentralized governance. G. S. Cheema and D. A. Rondinelli (Ed). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices in* (1-20). Washington: Brookings Institution Press.
- Christensen, T. (2012). Post-NPM and changing public governance. *Meiji Journal of Political Science and Economics*, 1, 1-11.
- Çeliksoy, E. ve Akça, A. (2024). Türkiye’de kamu yönetiminde yaşanan dijital dönüşüm süreci. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(2), 445-486.
- Çevikbaş, R. (2014). Bürokrasi kuramı ve yönetsel işlevi. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 75-102.
- Çolak, Ç. D. (2019). Why the new public management is obsolete: An analysis in the context of the Post-New Public Management trends. *HKJU-CCPA*, 19(4), 517-536.
- Çolak, Ç. D. ve Uzun, A. (2021). Yeni kamu yönetişimi teorisi ve uygulamaları arasındaki uyumun değerlendirilmesi: ABD örneği, *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 39(4), 581-598.
- Denek, S. (2019). Yeni kamu hizmeti düşüncesi: Değişen kamu hizmeti anlayışı. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(1), 418-439.
- Denhardt, J. V., ve Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664-672.
- Denhardt, R. B., and Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559.
- Drechsler, W. (2009). Towards a neo-Weberian European Union? Lisbon agenda and public administration. *Halduskultuur*, 10(1), 6-21.
- Drummond, P. and Monsoor, A. (2002). “Macroeconomic Management and The Devolution of Fiscal Powers”. *IMF Working Paper*, WP/02/76.

- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2005). *New Public Management Is Dead – Long Live Digital-Era Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Genç, F. N. (2010). Yeni kamu hizmeti. *Türk İdare Dergisi*, 466, 145-159.
- Gökçe, O., Kutlu, Ö., ve Gökçe, G. (2001). 1980’li yıllardan beri uygulanan kamu yönetimi reformları üzerine genel bir değerlendirme. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 1(1-2), 18-45.
- Güler, B.A. (2003). Devlet ve reform. 20.01.2025 tarihinde <http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/birgulaymanguler.pdf> adresinden alındı.
- Güler, T ve Şahnagil, S. (2017). Dijital demokrasi ve yönetim ilişkisi çerçevesinde e-demokrasi/e-devlet uygulamaları. *Journal of Emerging Economies and Policy* 2(2), 16-29.
- Güzelsarı, S. (2003). Neo-liberal politikalar ve yönetim modeli. *Amme İdaresi Dergisi*, 36(2), 17-34.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public administration*, 69(1), 3-19.
- Hughes, O. (2014). *Kamu işletmeciliği ve yönetimi*. Çev: B. Kalkan, B. Akın, Ş. Akın. Ankara: Bigbang.
- Hughes, O. (2018). *Public Management and Administration*. 5th London: Ed. Red Globe Press.
- İrdem, İ. (2020). Dijital Çağ Yönetimi. M. A. Özer ve İ. İrdem (Ed.). *Çıkmazları Karşısında Bürokrasi ve Ötesi* içinde, Ankara: Gazi Kitabevi.
- Jun, J. S. (2009). The limits of Post: New Public Management and beyond. *Public Administration Review*, 69(1) (Jan. - Feb.), 161-165.
- Jun, M.S. (2018). Blockchain government - a next form of infrastructure for the twenty-first century. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 4(7).
- Kaufmann, D. and Kraay, D. (2007). *Governance indicators: Where are we where should we be going?* The World Bank, Oxford University Press 23, 1-30.
- Leftwich, A. (1994). Governance, the state and the politics of development. *Development and Change*, Vol. 25, No. 2, 363-386
- Osborne, D. and Gaebler, T. (1992). *Reinventing government, how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, USA: Penguin Books
- Osborne, S. P. (2010) Introduction the (new) public governance: A suitable case for treatment? içinde *The New Public Governance?* (Ed. Stephen P. Osborne) Routledge: New York 1-16.
- Özer, M. A. (2017). Yönetimden dijital yönetime: paradigma değişiminin teknolojik boyutu. *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi* 6(16), 457-479.

- Özer, M. A. (2018). Yeni kamu yönetimi ‘nereye?’ Türkiye İçin Öngörüler. *Türk İdare Dergisi*, 486, 259-296.
- Özer, M. A. (2025). Kamu yönetiminin paradigmatik değişiminin post yeni kamu yönetimi reformlarıyla dönüşümü. *Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 14(38), 49–74. <https://doi.org/10.31199/hakisderg.1648770>
- Özer, M. A., Koçak, D., ve Türe, H. (2020). Yönetişim göstergeleri doğrultusunda ülkelerin performanslarının değerlendirilmesi. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(1), 25-53.
- Özer, M. A., ve Yıldırım, S. (2022). Kamu hizmeti sunum sürecinde paradigmanın değişimi: yeni kamu hizmeti. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(3), 221-250.
- Özer, M.A. (2020a). Bürokratik çıkmazlara yeni arayışlar. M. A. Özer ve İ. İrdem (Ed.). *Çıkmazları Karşısında Bürokrasi ve Ötesi içinde*, Ankara: Gazi Kitabevi.
- Özer, M.A. (2020b). Bürokrasi sonrası. M. A. Özer ve İ. İrdem (Ed.). *Çıkmazları Karşısında Bürokrasi ve Ötesi içinde*, Ankara: Gazi Kitabevi.
- Özer, M.A. (2020c). Neo weberyan devlet. M. A. Özer ve İ. İrdem (Ed.). *Çıkmazları Karşısında Bürokrasi ve Ötesi içinde*, Ankara: Gazi Kitabevi.
- Randma-Liiv, T. (2008). New public management versus the neo-Weberian state in Central And Eastern Europe. *The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 69-81.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance. *Governing without government, political studies*. xlv, (652-667).
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Philadelphia: Open University Press.
- Stoker, G. (2019). Governance as theory: Five prepositions. *International Social Science Journal*, 68(227-228) (Special Issue: 70 Years of International Social Science).
- Tekeli, İ. (1999). *Modernite aşılırken siyaset*. Ankara: İmge Yayınevi.
- Tepeli, Ö.D. (2019). Yönetim ve sistem. M. A. Özer (Ed.). *Yönetim Ve.. içinde* (481-510), Ankara: Gazi Kitabevi.
- The World Bank (2024). The worldwide governance indicators: Methodology and 2024 Update, Daniel Kaufman and Aart Kraay. *Policy Research Working Paper* 10952.